

Sinergias relacionadas con la circularidad y el aprovechamiento de recursos y productividad material: oportunidades para el País Vasco

Jorge Fernández-Gómez^{1,2} (<https://orcid.org/0000-0003-3357-8338>)

Macarena Larrea-Basterra^{1,2} (<https://orcid.org/0000-0002-3024-2372>)

¹ Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto)

² Deusto Business School

Fecha de este documento: 9 mayo de 2025

BREVE RESUMEN EJECUTIVO (PRINCIPALES MENSAJES)	2
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. SIMBIOSIS INDUSTRIAL Y “ZONAS DE SINERGIAS EN RECURSOS”	9
2.1. Qué es la simbiosis industrial	9
2.2. Aplicaciones del concepto de simbiosis industrial	11
2.3. Beneficios de la simbiosis en recursos	14
2.4. Tipos de simbiosis	17
2.5. Tecnologías facilitadoras de sinergias relacionadas con distintos tipos de recursos	20
2.6. Formas de estructuración y colaboración de procesos de simbiosis en torno a recursos	21
2.7. Políticas que favorecen la simbiosis en torno a recursos.....	22
3. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR CASOS DE ESTUDIO	25
3.1. Guía para la exploración de sinergias en torno a recursos o cadenas de valor de materiales estratégicos.....	25
3.2. Ecosistema de sinergias en recursos en la comarca del Goierri	27
3.3. Sinergias en torno al ciclo de vida del cobre.....	31
4. REFLEXIONES ESTRATÉGICAS	38
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	42
ANEXO 1. EJEMPLOS DE SIMBIOSIS INDUSTRIAL-URBANA.....	43
ANEXO 2. SINERGIAS CON RECURSOS INDUSTRIALES CON MAYOR POTENCIAL	45
ANEXO 3. EL COBRE EN EL PAÍS VASCO.....	50
Sobre las características del cobre.....	50
Sobre el origen del cobre	50
Sobre el consumo de cobre.....	52

BREVE RESUMEN EJECUTIVO (PRINCIPALES MENSAJES)

1. Una mayor **circularidad** de las cadenas de valor de los materiales y una mejor **integración de distintos tipos de actividades**, en distintos sectores, **en torno a los materiales y recursos utilizados** puede contribuir a la mejora de la productividad material de la economía vasca.
2. El **enfoque en el ciclo de vida de los materiales**, más que en los sectores de actividad o en cadenas de valor, permite estudiar mejor las vías de mejora potencial de la productividad material.
3. La **colaboración entre agentes y cadenas de valor** en distintos sectores orientada a optimizar el uso de recursos puede dar lugar a **sinergias y complementariedades** aún no exploradas e, incluso, a nuevas oportunidades empresariales y nuevos modelos de negocio.
4. El concepto de “**simbiosis industrial**”, acuñado a principios de la década de los 2000, ofrece una **herramienta conceptual** que permite estudiar potenciales sinergias asociadas a una mejor utilización de distintos tipos de recursos.
5. Las sinergias pueden aparecer en **entornos geográficos concretos** (por ejemplo, comarcas con una concentración de industrias relevante) **o bien en cadenas de valor de materiales específicos** (por ejemplo, de metales críticos para la industria).
6. Los **recursos donde pueden materializarse sinergias pueden ser muy variados**: energía, materiales, residuos, agua, oxígeno y otros gases industriales, conocimiento, capacidades, infraestructuras...
7. Utilizado de una manera amplia (por ejemplo, para integrar entornos urbanos e industriales), **este concepto puede ayudar a identificar ámbitos geográficos o de actividad donde puedan obtenerse ganancias relevantes** a partir de una colaboración más estrecha entre distintos tipos de agentes, públicos y privados.
8. Además, puede utilizarse para **identificar vías para la mejora de procesos e incrementar la eficiencia de cadenas de valor de materiales** concretos a través de una mayor circularidad.
9. Una mayor y mejor colaboración entre agentes y a la explotación de sinergias en torno a recursos productivos dará lugar a **beneficios económicos, sociales y medioambientales**.
10. En este trabajo, denominamos **Zonas de Sinergias en Recursos (ZSR) a áreas geográficas (industriales, urbanas o mixtas)** donde podrían potencialmente desarrollarse ecosistemas de agentes que interactúan para **optimizar el aprovisionamiento y uso de distintos tipos de recursos**. El ecosistema industrial-urbano de la ciudad de Nokia (Finlandia) es un ejemplo de ZSR exitosa.
11. El desarrollo de estos ecosistemas (con características distintas en cada zona geográfica) requiere una **apuesta por la innovación y por la colaboración público-privada**. El liderazgo de las instituciones públicas y de agentes privados

relevantes puede resultar crítico para poner en marcha procesos complejos que tardan en cristalizar.

12. Debido a su geografía y a su estructura económica, con un gran número de comarcas muy industrializadas donde se concentran numerosos polígonos industriales y empresas, **existe el potencial en el País Vasco de desarrollo de ZSR en distintas zonas y en todos los territorios históricos**. La comarca del Goierri es un ejemplo de ZSR donde podrían materializarse esquemas de colaboración entre agentes con grandes beneficios potenciales.
13. Las **cadena de valor de materiales críticos para la industria vasca** (p. ej., determinados metales, **como el cobre**) son otros ámbitos en los que pueden aplicarse conceptos y soluciones de simbiosis industrial y de captura de sinergias asociadas al uso de recursos. Una mayor circularidad y eficiencia de las cadenas de valor de materiales críticos para la industria puede, además de **mejorar la productividad material, contribuir a reducir el grado de dependencia de las importaciones de estos materiales, desarrollar cadenas de suministro más resilientes e impulsar las actividades de I+D y la innovación** en materiales.
14. El estudio de sinergias en torno a distintos recursos o en cadenas de valor de materiales concretos está **alineado con algunos proyectos estratégicos del País Vasco en la triple dimensión industria-energía-medioambiente** (p. ej., el proyecto Net-Zero Basque Industrial Super Cluster)
15. El **estudio detallado de potenciales ecosistemas de sinergias en torno a distintos recursos o en cadenas de valor de materiales concretos** puede ayudar a identificar áreas de mejora en la productividad material del País Vasco y a priorizar las actuaciones y el uso de recursos existentes.
16. Para ello, sería positivo dedicar esfuerzo y recursos a (1) **identificar el potencial de sinergias en el uso de recursos en el País Vasco** (por ubicaciones, sectores interrelacionados, materiales...); (2) **priorizar las sinergias no aprovechadas y con mayor potencial** (según análisis de viabilidad e impacto detallados); (3) **desarrollar estrategias y planes de acción concretos** para implementar proyectos que permitan materializar las principales fuentes de beneficios económicos, medioambientales y sociales

1. INTRODUCCIÓN

Avanzar en la eficiencia en el uso de los recursos en los distintos sectores de la economía se ha convertido en una de las prioridades en la UE, y también en el País Vasco, en el contexto de las grandes transiciones en marcha y, en particular, de la doble transición digital-verde.

Mejorar, por ejemplo, la productividad material (p. ej., medida como el uso de materiales por unidad de valor añadido bruto) tiene impactos positivos en términos de:

- productividad y competitividad empresarial y territorial;
- eficiencia energética y de materiales y otros recursos;
- menor dependencia energética y de materiales y otros recursos;
- reducción de emisiones de gases de efecto invernadero;
- reducción de riesgos ligados al suministro de materias primas críticas o estratégicas; y
- otros efectos positivos medioambientales (p. ej., menor volumen de residuos peligrosos, recuperación de ecosistemas...) y sociales (p. ej., empleo, nuevas capacidades, etc.).

La productividad material de la economía en conjunto y en los distintos sectores económicos puede mejorar debido a avances tecnológicos (en materiales, equipamientos, digitalización, etc.), avances no tecnológicos (mejoras organizativas, nuevos procesos logísticos y comerciales, nuevos modelos de negocio –p. ej., basados en servitización–, etc.) y también a la adopción de prácticas de economía circular (ecodiseño, las distintas “Rs”, cierre de ciclos de productos y materiales una vez alcanzada el final de la vida útil, etc.).

De forma resumida, mejorar la productividad material de la economía supone alcanzar el mismo nivel de valor añadido y de bienestar utilizando una menor cantidad de materiales y, por tanto, utilizando menos energía y generando menores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero.

Para avanzar en este objetivo energético-medioambiental, se está desarrollando el marco normativo de la economía circular tanto en la UE (p. ej., el “paquete de economía circular”¹, en el ámbito del Pacto Verde Europeo y del paquete “Fit for 55”) como en los Estados miembros² y regiones de la Unión. Normativas previas, como la Directiva 2008/98/CE, establecían un marco jurídico para el tratamiento de los residuos.

¹ Incluyendo múltiples normas, estrategias y planes de acción, como el Plan de Acción de Economía Circular, la Iniciativa de Productos Sostenibles, el Reglamento de ecodiseño, la normativa sobre ecoetiquetado, las normas relacionadas con la responsabilidad ampliada de los productores, el pasaporte digital, etc. Ver https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en.

² En España, por ejemplo, se aprobó en junio de 2020 la Estrategia Española de Economía Circular “España 2030” (EEEC). Ver

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532_mod_tcm30-509532.pdf.

En el País Vasco, se publicó en enero de 2020 la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030³, que marca como principales objetivos estratégicos para el conjunto de la economía vasca:

- aumentar en un 30% la productividad material;
- aumentar en un 30% la tasa de uso de material circular;
- reducir en un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de PIB;
- reducir a la mitad la generación de desperdicios alimentarios;
- lograr que el 100% de los envases de plástico sean reciclables.

En el ámbito de las materias primas críticas y estratégicas⁴ también se está desarrollando un marco de normas, estrategias y políticas que permitirán reducir la dependencia de las economías europeas de las importaciones de estos materiales de países como China y mejorar la productividad y competitividad de la industria a través de un uso más circular y eficiente de estos materiales, esenciales para avanzar en la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible.

Así, la Comisión Europea publicó en marzo de 2023 una propuesta de ley de materias primas críticas (Critical Raw Materials Act⁵) que se debatirá en el marco del triángulo de la UE a lo largo del segundo semestre de 2023 y el inicio de 2024 y que, además de actualizar la lista de materias primas críticas y estratégicas para la UE, establece medidas para crear cadenas de suministro de estos materiales seguras y resilientes y fija objetivos cuantitativos relacionados con la cadena de valor⁶ de las materias primas estratégicas y con la diversificación de los suministros de la UE, alcanzando, en 2030 niveles de suficiencia iguales a:

- al menos el 10% del consumo anual de la UE en la actividad de extracción;
- al menos el 40% del consumo anual de la UE en las actividades de transformación;
- al menos el 15% del consumo anual de la UE cubierto por materiales reciclados;
- no más del 65% del consumo anual de la UE procedente de un único tercer país.

En el País Vasco, se está debatiendo en la actualidad la posibilidad de desarrollar una estrategia propia de materias primas estratégicas y críticas, debido al gran impacto de los costes y la disponibilidad de determinadas materias primas (p. ej., cobre, aluminio, etc.) sobre la competitividad de las empresas industriales⁷.

³ Ver <https://www.euskadi.eus/documentacion/2020/estrategia-de-economia-circular-de-euskadi-2030/web01-a2ingkut/es/>.

⁴ Ver https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en.

⁵ Ver https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en.

⁶ Ver Carrara, S., Bobba, S., Blagoeva, D., Alves Dias, P., Cavalli, A., Georgitzikis, K., Grohol, M., Itul, A., Kuzov, T., Latunussa, C., Lyons, L., Malano, G., Maury, T., Prior Arce, Á., Somers, J., Telsnig, T., Veeh, C., Wittmer, D., Black, C., Pennington, D., Christou, M., Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, <https://doi.org/10.2760/386650>, JRC132889.

⁷ Ver Larrea Basterra (2023).

Muchas de las políticas y estrategias mencionadas anteriormente y con relación con la economía circular o las materias primas críticas pueden tener gran impacto sobre la eficiencia en el uso de recursos en el ámbito territorial a través de distintas normas, incentivos y otras herramientas que modifican el comportamiento de los agentes y los flujos de materiales, energía y emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y servicios (Figura X).

Figura X. Visión de ciclo de vida de la manufactura y uso de productos

Fuente: Cordella et al. (2021) <https://doi.org/10.1111/jiec.13119>.

En concreto, las medidas para incrementar la eficiencia en el uso de materiales pueden centrarse en la fase de diseño (aligeramiento y optimización de materiales, extensión de la vida útil, diseño orientado al reciclaje, remanufactura o reingeniería de los productos), el proceso de fabricación (p. ej., reducción de residuos, utilización de materiales con menor huella medioambiental, etc.), la fase de uso (p. ej., reparación,

renovación de productos, etc.) o al final de la vida útil del mismo (p. ej., reciclaje, etc.) (IEA, 2019).

Adicionalmente, otras estrategias de eficiencia en el uso de materiales basadas en la colaboración entre empresas en actividades de I+D+i, suministro de materiales y logística, uso de infraestructuras, etc., pueden mejorar la productividad material en cadenas de valor, sectores o en la economía en conjunto y generar beneficios en forma de nuevas oportunidades de negocio, desarrollo y adopción de nuevos modelos de negocio (p. ej., en torno a las distintas “Rs” de la economía circular) y la prestación de nuevos servicios asociados a una mayor circularidad en el uso de recursos (p. ej., a través de TIC).

La aplicación de todas (o muchas de) estas medidas incidirá en una mayor productividad material de la economía en conjunto.

En este informe, analizamos el potencial impacto de la explotación colaborativa de sinergias relacionadas con el uso de distintos recursos (energía, agua, materias primas, servicios, conocimiento, etc.), tanto en entornos geográficos localizados y acotados (como polígonos industriales, parques tecnológicos o ciudades), como en el conjunto de la economía vasca (p. ej., desarrollando cadenas de valor de materiales específicos más circulares y eficientes).

Para ello, revisamos el concepto de “simbiosis industrial”, estudiado inicialmente en el mundo académico a principios de la década de los 2000, y aplicado en el mundo real en los últimos años en múltiples localizaciones en Europa y otras regiones del mundo a medida que ha ido creciendo la relevancia de la economía circular en las políticas energéticas y medioambientales, y analizamos su potencial aplicación práctica en entornos urbanos e industriales del País Vasco y en cadenas de valor de materias primas estratégicas.

La simbiosis industrial permite entender cómo puede generarse valor económico, medioambiental y social a través del desarrollo de ecosistemas basados en esquemas de coordinación y colaboración entre agentes (empresas industriales o de otro tipo, ayuntamientos, otras instituciones y ciudadanía) orientados a (1) incrementar la eficiencia en el uso de recursos; (2) establecer flujos de recursos más circulares; (3) facilitar la integración entre sectores energéticos, cadenas de valor y flujos de distintos recursos; y (4) favorecer la descarbonización de actividades industriales y de los entornos urbanos a través de esquemas de autoconsumo renovable y el despliegue de recursos energéticos renovables.

Una de las principales conclusiones del análisis es que avanzar en la eficiencia en el uso de los recursos (incluyendo materiales y otros recursos) y en la economía circular requiere adoptar una visión que no esté centrada en los sectores de actividad económica. El concepto de simbiosis industrial, por un lado, y la creciente preocupación por la seguridad en el suministro de materias primas críticas y estratégicas para la industria europea y vasca, por otro lado, ponen el foco en el ciclo de vida de los materiales y en los potenciales beneficios de analizar las sinergias en torno a los recursos entre agentes con actividades distintas y que operan en distintos sectores económicos.

El documento está estructurado como sigue. En la Sección 2 se presenta el concepto de simbiosis industrial y se describen las distintas fuentes de sinergias y los modelos de estructuración y colaboración que permiten poner en marcha iniciativas de este tipo en torno a “zonas de sinergias de recursos”, que pueden integrar poblaciones,

polígonos industriales, parques tecnológicos, etc., o bien en cadenas de valor de materias primas estratégicas para la economía vasca. Además, se describen los beneficios derivados de este tipo de desarrollos, se analizan las barreras al despliegue de iniciativas y se identifican factores habilitadores y políticas y herramientas que pueden favorecer la simbiosis en torno al uso de recursos.

La Sección 3 presenta una metodología para explorar sinergias en torno a recursos en distintos ámbitos y se exploran, de manera preliminar, el caso del Goierri, comarca de Gipuzkoa donde confluyen múltiples empresas industriales que podrían generar distintos tipos de sinergias, y la cadena de valor del cobre en el conjunto del País Vasco.

La Sección 4 presenta una serie de reflexiones estratégicas generales y con potencial aplicación en el caso del País Vasco basadas del análisis realizado.

BORRADOR

2. SIMBIOSIS INDUSTRIAL Y “ZONAS DE SINERGIAS EN RECURSOS”

2.1. Qué es la simbiosis industrial

El concepto de simbiosis industrial se refiere a la explotación de sinergias operativas, logísticas, de innovación y compartición de distintos tipos de recursos dentro de una red de entidades e instalaciones industriales (generalmente, pero no necesariamente⁸, en un entorno geográfico concentrado y concreto).

Las sinergias pueden desarrollarse en el uso de distintos tipos de recursos productivos y servicios, incluyendo materias primas y recursos como energía, agua, materiales, otras materias primas (p. ej., oxígeno o CO₂), residuos, etc., activos y equipamientos diversos, capacidad en infraestructuras, capacidades y conocimiento, desarrollo tecnológico...

La simbiosis industrial está muy relacionada, por tanto, con el acoplamiento y la integración de sectores, instalaciones y actividades y con la compartición de información, capacidades, etc., con el objeto de mejorar la eficiencia en el uso y aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de cadenas de valor de materiales más circulares, generando de esta manera beneficios económicos, medioambientales y sociales.

La definición académica de simbiosis industrial⁹ se centra en la idea de que la co-localización geográfica y/o el desarrollo de redes para el intercambio de recursos da lugar a ecosistemas empresariales, industriales y de distintas actividades que generan ventajas competitivas para las empresas y bienestar para la ciudadanía poniendo en valor ciclos de actividades más circulares que, en última instancia, incrementan la eficiencia en el uso de recursos, bien por el aprovechamiento de recursos (como los residuos) o bien por una mayor tasa de utilización (o utilización más eficiente) de las infraestructuras disponibles.

Por ejemplo, en el artículo de referencia de Chertow (2000) se indica que la simbiosis industrial “...involucra a entidades tradicionalmente separadas en torno a una visión colectiva sobre las ventajas competitivas que implica el intercambio físico de materiales, energía, agua y subproductos...” (traducción propia).

La Tabla X muestra algunos ejemplos clásicos de potencial simbiosis industrial basada en el reaprovechamiento de residuos y subproductos en tres sectores (papel y cartón, hierro y aluminio, cobre).

⁸ A close geographic proximity for the eco-industrial park's individual industries to each other and the entire entities proximity to urban areas can enlarge the economic profits and environmental reductions; however, this proximity is not required for a successful EIP implementation.

<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.11.010>

⁹ Ver diversas aproximaciones a la simbiosis industrial en, por ejemplo, Chertow (2000), Branca et al. (2021), Zhao (2021), Metabolic & Rijksuniversiteit Groningen (2019), Méndez-Alva et al. (2021), Gast et al. (2022), Khan et al. (2023), Cluster Collaboration Platform (s.f.), Abdelshafy & Walther (2022), Abdelshafy & Walther (2022), Radloff et al. (2023).

Tabla X. Algunos ejemplos de simbiosis industrial basada en la reutilización de residuos o subproductos.

Proceso inicial	Subproductos	Proceso secundario
Producción de papel y cartón	Lodos Tall-oil Trementina Licor negro Corteza de pino	Abonos orgánicos Perfumes, velas Disolvente (amoniacos, pinturas acrílicas, quitaesmaltes) Vapor en caldera de recuperación Biomasa
Producción de hierro y aluminio	BTX (benceno, tolueno, xileno) Alquitrán, naftaleno Óxidos de hierro Óxido de zinc Escorias de alto horno Escorias de HAE Escorias aluminio	Producción de plásticos Aluminio, plásticos, pinturas Cemento Portland Proceso Waelz (zinc) Cemento Portland Asfaltos Tratamiento de terrenos acidificados o alcalinos (control pH, etc.)
Fundición y refino de cobre	Escoria de cobre Clínker de zinc Silicatos de hierro	

Fuentes: <https://www.retema.es/actualidad/europac-valoriza-80-residuos-del-proceso-produccion>, Branca et al. (2021), Arcadis (2021, 2022).

Esta visión inicial se centra en el intercambio físico de materiales, que, si bien puede generar beneficios para los actores involucrados (aunque no siempre resulta viable desde el punto de vista económico), supone solo una parte de las sinergias que genera la consideración conjunta de múltiples procesos de utilización de recursos variados.

En la actualidad, la visión sobre la “simbiosis industrial” es más sistémica e integra la idea de que determinadas formas de organización y operación de las empresas y las cadenas de valor pueden generar eficiencias significativas relacionadas con la gestión de distintos tipos de recursos.

Para Branca et al. (2021), la simbiosis industrial “...se asocia a transacciones en las que una organización adquiere recursos infrautilizados (incluidas infraestructuras y servicios) de la organización que los genera, e integra dichos recursos en su propio proceso de producción, lo que se traduce en ventajas mutuas desde las perspectivas económica, medioambiental y social...” (traducción propia).

Desde el punto de vista económico, las fuentes concretas de sinergias o ventajas competitivas (y, por tanto, de mejores resultados económico-financieros) provienen de:

- economías de escala (reducciones de costes asociadas a mayores volúmenes de materiales, productos o servicios);
- economías de alcance (reducciones de costes asociadas a la realización de distintas actividades, la producción y provisión de múltiples productos y servicios, etc.);
- externalidades de red (beneficios asociados a mejor información, acceso a una mayor variedad de inputs y capacidades, bienes y servicios y recursos en general por la integración de agentes y actividades en redes);

- un incremento de la eficiencia técnica y económica (por cambios en procesos o nuevos equipamientos e infraestructuras ligados al despliegue de soluciones de simbiosis industrial);
- la reducción de costes asociada a la optimización del uso de infraestructuras; o
- la reducción de costes de transacción.

En concreto, la materialización de sinergias potenciales en nuevas formas de uso de los recursos en el contexto de soluciones de simbiosis industrial/urbana puede llevarse a cabo a través de:

- una gestión optimizada de los residuos, a través, por ejemplo, de la valorización y la reducción del volumen total de residuos (urbanos, industriales, orgánicos...);
- el despliegue de actividades relacionadas con las “Rs” de la economía circular (reciclaje, remanufactura, reingeniería, reutilización, etc.);
- la optimización¹⁰ del suministro de energía para generación de calor/frío, para combustión y para otros procesos industriales a través de:
 - el autoconsumo de energía eléctrica renovable;
 - la optimización del suministro de energía convencional (p. ej., gas natural);
 - la utilización de nuevos vectores energéticos, como el hidrógeno;
 - el desarrollo de redes de calor;
- la optimización en el suministro y utilización de agua;
- la optimización y racionalización de actividades logísticas (suministro, transporte y almacenamiento de materias primas, compartición de otras infraestructuras...);
- el desarrollo de plataformas digitales;
- la puesta en marcha de actividades de I+D+i;
- las actividades de formación e incremento del conocimiento y de mejora del capital humano y las capacidades de las personas y organizaciones...

2.2. Aplicaciones del concepto de simbiosis industrial

Existen múltiples casos de éxito en todo el mundo de aplicación de soluciones y desarrollo de proyectos basados en el concepto de simbiosis derivada del uso y aprovechamiento racional y eficiente de los recursos (ver una lista de casos concretos en el Anexo 1).

Podemos dividir la aplicación de este concepto en dos grandes grupos de ecosistemas:

- Ecosistemas de simbiosis en ámbitos geográficos acotados.
- Simbiosis en cadenas de valor de materiales concretos.

En ámbitos geográficos industriales/urbanos concretos

En un sentido amplio, el concepto de simbiosis industrial (inicialmente, estrechamente asociado al aprovechamiento de recursos y residuos en parques o polígonos industriales) puede extenderse a otras áreas o zonas geográficas (p. ej., ámbitos o

¹⁰ En el sentido económico y medioambiental.

entornos urbanos) en las que distintos tipos de agentes pueden materializar sinergias relacionadas con la gestión de los recursos.

En este documento, denominamos “zonas de sinergias en recursos” (ZSR) a entornos geográficos acotados que pueden incluir ciudades/pueblos, polígonos industriales, parques tecnológicos, etc., y que pueden formar, de manera conjunta, ecosistemas, áreas o zonas donde puedan explotarse sinergias relacionadas con un aprovechamiento más eficiente y racional de distintos tipos de recursos, incluyendo residuos urbanos, energía, agua, materiales, residuos industriales, etc., u otro tipo de recursos (infraestructuras, conocimiento, otras capacidades).

La región de Tampere (Finlandia) ofrece un ejemplo de desarrollo de un ecosistema de simbiosis industrial/urbana en torno a las ciudades de Nokia y Tampere. La llamada “Plataforma ECO3” ilustra las relaciones de múltiples industrias y servicios en el entorno de estas ciudades. En el caso de Nokia, el liderazgo del ayuntamiento y de la agencia de desarrollo local ha permitido materializar, desde 2013-2014, múltiples sinergias en la utilización de recursos muy variados en distintos sectores y con un fuerte enfoque en: (1) la innovación y las actividades de I+D; (2) la cooperación público-privada; (3) la valorización y reutilización de residuos sólidos urbanos (vidrio, papel, cartón, metal, madera, plástico, productos electrónicos, etc.); (5) el desarrollo de energías renovables (con múltiples tecnologías); (6) la integración de sectores energéticos; (7) la involucración de sectores como el sector primario o el sector de servicios en cadenas de valor de materiales más circulares.

Figura X. Ilustración del ecosistema de simbiosis industrial/urbana en Nokia (Finlandia).

Fuente: Nordregio Policy Brief #01 Jan 2019 <https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288423/FULLTEXT03.pdf>

En cadenas de valor de materiales

El concepto de simbiosis industrial puede aplicarse también a cadenas de valor de materiales (CVM) en entornos geográficos más amplios que una zona urbana o un *hub* industrial, como el País Vasco en conjunto.

En este caso, agentes que operan en distintos sectores económicos y que llevan a cabo diferentes tipos de actividades participan (de manera formal o informal) en un mismo ecosistema empresarial que se desarrolla en torno al ciclo de vida de un material relevante o estratégico para todos ellos y con un enfoque de economía circular.

El desarrollo de la cadena de valor de materiales estratégicos (con un mayor o menor nivel de institucionalización, en función del caso concreto de que se trate) permite generar valor para los participantes en la misma, a partir de una mayor eficiencia en el uso de los materiales y del desarrollo de soluciones para la valorización de residuos asociados. El incremento de la sofisticación en la colaboración entre agentes puede dar lugar, más adelante, a la identificación y explotación de otros tipos de sinergias, dentro de esa cadena de valor o con agentes en otras cadenas de valor de materiales.

La simbiosis puede materializarse en una reducción de los costes de las empresas, por incremento en los ingresos y/o reducción en los costes de suministro de los materiales o el aumento en la seguridad de suministro de los materiales, al reducirse la dependencia de importaciones de otros territorios. Desde el punto de vista del territorio en el que se ubica la cadena de valor, se incrementará la productividad material, al generarse mayor valor añadido con una misma cantidad física de materiales. El desarrollo de la cadena de valor también puede dar lugar a otros beneficios en términos de competitividad (ver la siguiente sección).

Figura X. Cadena de valor circular de un metal como el cobre

Fuente: adaptación de material compartido por Ihobe.

2.3. Beneficios de la simbiosis en recursos

Los beneficios ligados a la puesta en marcha de iniciativas de simbiosis industrial y/o urbana o de actividades en ZSRs o en torno a cadenas de valor de materiales (CVM) concretos son muy variados y abarcan efectos positivos económicos, medioambientales y sociales (Tabla X), bien para las empresas del entorno, para la población local o para el territorio en conjunto.

Tabla X. Fuentes potenciales de beneficios asociados al desarrollo de ecosistemas de simbiosis en torno a recursos

Beneficio	Fuente
Incremento de ingresos	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización en la gestión de materiales, etc. • Valorización de residuos • Servitización
Reducción de costes	<ul style="list-style-type: none"> • Menor coste de recursos (materiales, energía, agua...) • Menor coste por mejores precios de suministro • Reducción de costes de cumplimiento normativo
Incremento de la productividad	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora en la eficiencia y flexibilidad de los procesos operativos • Adopción de nuevas tecnologías y herramientas (e.g., software de control y optimización...)
Fortalecimiento de cadenas de valor de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Resiliencia de las cadenas de suministro locales • Reducción de riesgos de suministro de materias primas críticas • Recuperación de materiales críticos
ESG	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de la normativa • Mejora en la responsabilidad social corporativa • Mejora en la reputación empresarial
Mejores resultados medioambientales	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de emisiones • Reducción de residuos • Reducción en el uso de materiales • Gestión de residuos peligrosos • Mejora de la salud del entorno natural (e.g., si hay impacto sobre residuos, uso de agua, biodiversidad, etc.) • Otros impactos medioambientales
Impacto social	<ul style="list-style-type: none"> • Impactos positivos sobre la población en el entorno local (p. ej., involucración local) • Creación de empleo • Conocimiento, capacidades y formación • Impacto sobre la salud y la seguridad de trabajadores y población local (mejor gestión de residuos)
Otros factores de competitividad empresarial	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboración entre agentes • Nuevas capacidades y conocimientos • Nuevas oportunidades empresariales y de inversión • Nuevos modelos de negocio • Innovación en y entre cadenas de valor • Fortalecimiento de redes • Innovación en esquemas de financiación • Obtención de licencias medioambientales • Verificar la reducción de emisiones carbono en el ciclo de vida

	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora en las relaciones entre empresas e instituciones y otros agentes locales
Competitividad territorial local	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora en la imagen de sostenibilidad • Incremento del atractivo del entorno local (por mejora del entorno natural) • Mayor visibilidad local • Apoyo a las pymes • Impacto en distintos sectores y actividades en el entorno local • Impacto en áreas urbanas y rurales • Impulso del proceso de digitalización de empresas (esp. pymes) en el entorno local

Fuente: elaboración propia.

En el marco del proyecto europeo SCALER (ver <https://www.scalerproject.eu/>) se valoraron los distintos tipos de beneficios asociados a soluciones de simbiosis industrial (i.e., en entornos geográficos localizados) mediante la comparación de escenarios “*business as usual*” con escenarios en los que se implementaban cambios para capturar el valor de distintas sinergias identificadas durante el proyecto (ver la siguiente subsección y la Tabla X).

Figura X. Ilustración de los beneficios asociados a sinergias industriales

Fuente: SCALER Project (2019). Synergies socio-economic impact assessment Industrial Symbiosis potential and impacts

El caso de referencia (Figura X) se centraba en una instalación industrial A que generaba emisiones y residuos que se enviaban a un vertedero, utilizando los servicios de una empresa de gestión de residuos, y una instalación B que puede

utilizar, potencialmente, los residuos generados. El escenario con sinergias implica que se transportan los residuos generados por A y se procesan con una determinada tecnología para su uso en el proceso productivo de la instalación receptora de los residuos (bien por la instalación B o bien por un tercero). La Figura X muestra las distintas fuentes de costes (marcados en color rojo) y beneficios (marcados en color verde y azul) consideradas en el análisis.

Las estimaciones realizadas, basadas en la calibración (utilizando información sobre costes reales, etc.) de situaciones de simbiosis industrial de referencia, ofrecen resultados interesantes:

- el 91% de las sinergias analizadas ofrecen beneficios económicos positivos;
- 10 (15) tipos de sinergia generan más del 80% (90%) del valor añadido total (Tabla X);
- las sinergias con mayor potencial económico (en muchos casos ya ampliamente explotadas en las industrias europeas) están asociadas a la producción de combustibles a partir de residuos y la utilización de calor o vapor residual;
- el 79% de los intercambios de material generan el 52% del valor creado, lo que sugiere que algunos intercambios de materiales tienen baja rentabilidad (a los precios de mercado existentes en el momento del análisis);
- en el estudio, la recuperación de hidrógeno, metanol o benceno no resultó rentable dados los precios de mercado existentes;
- las sinergias directas suelen tener la misma viabilidad económica que las indirectas (aunque estas, a veces, requieran inversiones para su materialización).

Tabla X. Valor añadido por las sinergias con mayor potencial económico (proyecto SCALER).

Nº	Sinergia	VA (% del total)	VA acum. (%)
91-92	Recuperación de calor para su uso o para generar energía eléctrica	17,5	17,5
5	Recuperación de zinc de las emisiones de hornos de arco eléctrico para proporcionar producción de zinc a las industrias de metales no ferrosos	13,6	31,0
6	Recuperar escoria de horno de oxígeno básico y proporcionar silicio, calcio y alúmina para la preparación de materia prima de clínker	9,2	40,2
95-100	Producción de combustibles a partir de residuos industriales	9,1	49,3
29	Recuperación de lodo rojo como subproducto de la producción de alúmina y suministro al sector del cemento para la preparación de materia prima de clínker	9,0	58,3
48	Recuperar gas de alto horno y alimentar plantas de combustión en procesos siderúrgicos	8,9	67,1
47	Recuperar gas de horno de coque para su combustión en la producción de hierro y acero	6,5	73,7
69	Recuperación de cenizas volantes de una planta de combustión de carbón para la fabricación de ladrillos y tejas	3,6	77,3
31-32	Recuperar óxidos de aluminio del proceso de escoria salina de metales no ferrosos para la preparación de materia prima de clínker y la fabricación de lana de roca y de escoria.	2,5	79,8
30	Recuperación de escoria de alto horno para proporcionar sector del cemento para la preparación de materia prima de clínker	2,3	82,1

93-94	Recuperar vapor y producir electricidad o reutilizarlo directamente en otras instalaciones industriales cercanas	2,1	84,2
23	Valorización de escorias en plantas de combustión para su suministro al sector del vidrio y su utilización en la fabricación de lana de roca y de escoria	2,1	86,3
22	Recuperación de productos refractarios de hornos de arco eléctrico (HAE) para la fabricación de envases de vidrio	2,0	88,3
19	Recuperación de gas hidrógeno del steam cracking para proporcionar procesos de hidrosulfuración en industrias de refino	1,3	89,6
89-90	Reutilización del agua de refrigeración de las plantas de pulpa y papel para abastecer el sistema de refrigeración de las industrias de refino Reutilización de agua de enfriamiento de plantas de pulpa y papel para suministro de sistema de enfriamiento de industrias de fertilizantes	1,0	90,6

Fuente: SCALER Project (2019). *Synergies socio-economic impact assessment Industrial Symbiosis potential and impacts*

2.4. Tipos de simbiosis

En ZSRs industriales/urbanas

La tipología de sinergias asociadas a iniciativas de simbiosis industrial/urbana es muy diversa, debido al elevado número de recursos (materiales distintos, tipos de energía, agua y otros recursos, tecnologías, conocimiento...) y actividades en los distintos sectores económicos y en otros sectores.

Desde el punto de vista del aprovechamiento de residuos entre empresas industriales, por ejemplo, las sinergias potenciales ligadas al aprovechamiento de residuos entre sectores industriales son múltiples y muy variadas y pueden involucrar a sectores muy diversos. La Tabla X presenta un resumen de algunas de las potenciales sinergias entre sectores asociadas a los siguientes grupos de residuos, de acuerdo con el análisis realizado por Comisión Europea (2018):

- plásticos;
- residuos orgánicos alimentarios;
- materias primas críticas;
- residuos de construcción/demoliciones;
- biomasa y productos bióticos (caucho, madera, aceites);
- metales.

Tabla X. Identificación de algunas sinergias potenciales entre distintos sectores en función del tipo de residuo

Residuos	Sector/es de origen	Potenciales destinos
Plásticos (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, otros...)	Plásticos / embalajes / envases Construcción Automoción Otros sectores (muebles, artículos del hogar, productos eléctricos y electrónicos, usos agrícolas...)	Plástico/ embalaje/envases Construcción Agricultura Productos eléctricos y electrónicos Automoción Textil Muebles Energía (gasificación)
Residuos orgánicos alimentarios	Sector primario	Agricultura Energía

BORRADOR DE TRABAJO 09/05/25

	Procesado de alimentos Distribución Hogares	Químico Bioplásticos Farmacéutico Aplicaciones nutraceuticas (complementos alimenticios)
Materias primas críticas	Productos eléctricos y electrónicos Aluminio Paneles solares (incluyen semiconductores, silicona, vidrio, aluminio, cobre, plata, iridio, selenida, galio...)	Productos eléctricos y electrónicos Bebidas Alimentos Metales Paneles solares Espuma de vidrio Aislamientos de vidrio Producción industrial
Residuos de construcción y demoliciones	Construcción y demoliciones (hormigón/cemento, ladrillos, tejas, cerámica, tejados, aislamientos, madera, alfombras, plástico, productos orgánicos --podas, ramas, etc.--, metales, yeso, vidrio, residuos peligrosos, varios...)	Elementos de construcción Materiales de construcción (arcilla, etc.) Agricultura Infraestructuras (carreteras, etc.) Otros sectores
Biomasa y productos bióticos	Ropa / textiles (para el hogar, para ocio, alfombras, prendas de vestir; calzado, bolsos, colchones...) Caucho natural (e.g., neumáticos usados...) Madera Aceites usados	Reutilización como textiles Industria del automóvil Industria de componentes de automoción Materias primas químicas Sector del plástico Construcción Industria textil Agricultura Energía Industria del caucho Ingeniería civil Neumáticos, cámaras Productos de higiene Combustible energético Productos de caucho Valorización energética Ingeniería civil (p. ej., rompeolas, barreras en autopistas...) Productos de madera reciclada Pasta de papel para embalaje o higiene Valorización energética Materiales de construcción Revestimiento de suelos Tablas de madera Combustibles Lubricantes Recubrimientos, pinturas, tintas Asfalto Aditivos para plásticos Energía, biocombustibles Industria química
Otros (metales)	Metales diversos	Electrodomésticos Automóviles Carreteras, puentes, edificios Usos militares Industria del cemento Industria del vidrio

	Metales en baterías eléctricas (vehículos, industriales, en dispositivos portátiles...)	Industria petroquímica Otros sectores Componentes recuperados para otros productos y procesos de producción, como litio, cobalto, plomo, níquel y cadmio Industria siderúrgica Construcción Fabricantes de baterías
--	---	--

Fuente: Comisión Europea (2018) *Cooperation for industrial symbiosis*.

Sin embargo, no todas las potenciales sinergias por reutilización de residuos son viables. En el marco del proyecto de I+D europeo SCALER (Scaling European Resources Using Industrial Symbiosis) (dentro del programa Horizon 2020) se elaboró una lista con las “100 sinergias de simbiosis industrial más prometedoras” desde los puntos de vista económico, tecnológico y medioambiental.

Para ello, analizaron el potencial económico (a través de una proxy del valor de mercado del recurso), la viabilidad técnica (medida a través de indicadores de disponibilidad y usabilidad) y el impacto medioambiental (a través de una evaluación basada en el análisis del ciclo de vida del recurso).

Como resultado de este ejercicio, se identificaron 100 potenciales sinergias cuyo origen era una gran variedad de recursos o residuos sobrantes (orgánicos o inorgánicos) en sectores como la agricultura y la producción agroindustrial, el agua, el sector de alimentación y bebidas, la fabricación de cal, cemento, cerámicas, la producción de distintos tipos de metales, el sector químico, la producción de energía, los sectores del vidrio, pasta y papel, el reciclaje, los combustibles para el transporte o el tratamiento de residuos (Tabla X en el Anexo 2).

En cadenas de valor de materiales concretas

La colaboración en torno a cadenas de valor de materiales concretas (p. ej., metales específicos, madera, etc.) permite generar y materializar sinergias que serían más difíciles de impulsar sin la colaboración.

Las iniciativas de colaboración en CVM concretas permiten avanzar en la circularidad y la productividad material a través de múltiples vías, por ejemplo:

- fortaleciendo todos los segmentos de las cadenas de valor;
- identificando vulnerabilidades o segmentos de la cadena de valor sin presencia en entornos locales;
- impulsando los mercados secundarios de materiales donde existan oportunidades para ello;
- creando foros e instituciones que permiten compartir conocimiento, capacidades, etc., entre agentes diversos con intereses variados y no necesariamente coincidentes en torno a un material concreto.
- favoreciendo las actividades de I+D colaborativas en las áreas de mayor interés común (tecnologías concretas en distintos segmentos de la cadena de valor);
- impulsando infraestructuras (p. ej., de tratamiento o refinado de residuos) que favorezcan a todos los participantes en la cadena de valor de los materiales.

2.5. Tecnologías facilitadoras de sinergias relacionadas con distintos tipos de recursos

Una cuestión relevante a la hora de analizar la viabilidad de las distintas sinergias generadas por los ecosistemas de simbiosis industrial/urbana o en distintas cadenas de valor de materiales es la necesidad de contar con tecnologías que permitan el tratamiento, conversión y valorización de residuos para su uso económico en las industrias de destino.

Estas tecnologías, a menudo innovadoras e, incluso, en fase de desarrollo o maduración y con TRLs (*technology readiness level*) relativamente avanzados, pueden utilizarse en distintos procesos e industrias. Su replicabilidad, por tanto, puede facilitar el despliegue de soluciones de simbiosis industrial o cadenas de valor de materiales más circulares.

Tabla X. Tecnologías habilitadoras de simbiosis industrial en el proyecto SCALER.

Tecnología habilitadora	Lugar de aplicación
Sistema basado en lecho fluido para la combustión de residuos	Distrito industrial Taranto (región de Puglia, Italia)
Sistemas avanzados de tratamiento y limpieza de plásticos (con aire y láser), suelos (con procesos físicos y químicos) y distintos tipos de residuos (con microondas)	Parque eco-industrial de Relvão (Portugal)
Sistemas de reutilización de agua y desulfuración de gases de combustión en plantas de generación de electricidad	Kalundborg (Dinamarca)
Sistemas avanzados de cogeneración que utilizan combustibles a partir de residuos industriales	Spremborg (Alemania)
Tratamiento de residuos orgánicos (p. ej., desechos animales) eliminando emisiones con olor	Proyecto PODEBA (Italia, España)
Sistemas avanzados de gestión de información sobre ecosistemas de simbiosis industrial	Programa de simbiosis industrial de West Midlands (Reino Unido)
Pirólisis de residuos agrícolas para producir biocarbón y devolverlo al suelo	Foggia (región de Apulia, Italia)
Plataforma de <i>matching</i> de sinergias y evaluación de oportunidades potenciales	International Synergies (ex NISP)
Fundición avanzada, con reciclaje de agua, dióxido de azufre y diversos metales	Sudoeste de China
Red de vapor que alimenta una instalación química a partir del calor residual de una planta incineradora-generadora de electricidad	Parque eco-industrial de Ulsan (Corea del Sur)
Planta comercial de fundición de hierro basada en reducción directa de mineral de hierro	Kwinana (Australia)
Depuradora de aguas avanzada para el suministro a industria (hierro, química, refino, cogeneración...)	Kwinana (Australia)
Ciclo de Rankine orgánico para la recuperación de calor residual, aplicable en múltiples sectores	Cementi Rossi (Piacenza, Italia)
Recuperación del calor en los gases residuales en HAE para generar vapor (suministrado a la ciudad de Brescia y a diversas instalaciones industriales)	Brescia (Italia)
Utilización de gases residuales en la producción de acero en el sector químico y de combustibles	Essen (Alemania)
Utilización de CO ₂ emitido por un horno de gas para producir etanol con un proceso de fermentación (con microbios)	Slokje (Illinois, EE.UU.), Gante (Bélgica)

Electrolizadores de vapor y celdas de combustible de alta temperatura para procesos power-to-chemicals o liquids-to-power/heat	Dresde (Alemania)
Sistema de conversión de biomasa no comestible en bionafta	Fairfield (Nueva Jersey, EE.UU.)
Sistema emissions-to-liquids para la producción de metanol renovable	Svartsengi (Islandia)

Fuente: Proyecto SCALER (2019) *Key Enabling Technologies*.

2.6. Formas de estructuración y colaboración de procesos de simbiosis en torno a recursos

Por otra parte, pueden identificarse tres tipos principales de procesos de desarrollo de ecosistemas de simbiosis en torno a recursos:

- procesos *bottom-up*;
- procesos *top-down*;
- procesos de coordinación planificada.

Los procesos *bottom-up* se basan en iniciativas espontáneas entre agentes (generalmente, empresas privadas), que identifican sinergias y alcanzan acuerdos para explotarlas de manera bilateral. A partir de experiencias puntuales entre agentes se pone en marcha un proceso (también espontáneo) de aprendizaje, difusión de información e interacciones entre agentes que puede dar lugar al desarrollo de relaciones bilaterales o multilaterales entre múltiples agentes (privados y/o públicos).

Los procesos *top-down* son generalmente facilitados por actores externos (p. ej., empresas relevantes o instituciones públicas, como un ayuntamiento u otra institución o una empresa pública). Los agentes facilitadores toman la iniciativa en distintos ámbitos, incluyendo la difusión de información relevante, el desarrollo de relaciones y de confianza, análisis y valoraciones técnicas, identificación de *stakeholders* relevantes, etc.

El modelo híbrido se basa en procesos de planificación que implican la coordinación de distintos actores para desarrollar actividades sinérgicas en el marco de un modelo híbrido que puede incluir elementos de las aproximaciones *bottom-up* y *top-down*.

Schlüter & Milani (2018) identifican distintos tipos de facilitador, incluyendo los “tractores” o “líderes” (institucionales, principalmente), los *brokers*, los orquestadores (que llevan a cabo un gran número de funciones proactivas) y los coordinadores (Tabla X).

Los “tractores” pueden ser grandes empresas industriales con relevancia y masa crítica en cadenas de valor de materiales concretas (p. ej., en determinados metales, minerales ferrosos y no ferrosos, etc.) y en entornos locales o bien instituciones que actúan como facilitadores de interacciones, intercambios de información y que catalizan apoyo político y empresarial a los proyectos.

Los *brokers* actúan como intermediarios especializados entre agentes, facilitando las relaciones entre ellos, los intercambios de información e, incluso, prestando o facilitando determinados tipos de servicios (p. ej., relacionados con asesoría, conocimiento o incluso servicios relacionados con residuos de carácter más técnico).

Por su parte, los orquestadores y coordinadores son dos categorías de facilitadores que ocupan un papel prominente y central en el ecosistema, con un mayor número de actividades y mayor proactividad en el caso de los primeros.

Figura X. Tipos de facilitadores y funciones genéricas

Activities	Anchor		Knowledge	Broker		Orchestrator	Coordinator
	Industrial	Institutional		Relation	Service		
a) Stimulating interaction and communication between stakeholders		X		X		X	X
b) Building trust, commitment, and cohesion, resolving conflicts				X		X	
c) Identifying of potential IS partners and synergies			X	X		X	
d) Treats by-products before use					X		
e) Facilitating physical delivery of waste					X		
f) Identifying technical and economic feasibility			X			X	
g) Providing a critical mass of resources and energy flows	X						
h) Obtaining and sharing the knowledge		X	X			X	X
i) Ensuring political and managerial support		X		X			X
j) Recruiting the tenants and actors		X		X		X	
Characteristics							
k) Prominence and power, leadership role						X	X
l) Many network connections inside and outside the network				X		X	
m) Long-term vision for sustainability							X

Table 5.2: Facilitators' activities and characteristics

Fuente: Schlüter & Milani (2018).

2.7. Políticas que favorecen la simbiosis en torno a recursos

Las políticas que favorecen la aparición y el desarrollo de ecosistemas de simbiosis industrial/urbana y el aprovechamiento de oportunidades y sinergias en torno a los flujos de materiales y a los distintos recursos serán aquellas que tienden a (1) activar y potenciar el efecto de factores facilitadores y (2) reducir los costes y las barreras a la adopción de soluciones más colaborativas entre agentes muy diversos.

Los factores inductores de procesos de simbiosis con recursos son variados y están relacionados con la información disponible, el compromiso y la capacidad de cooperación de los agentes, los incentivos económicos, el marco regulatorio, el conocimiento y la tecnología, etc. (Harris et al., 2008; Golev et al., 2015; Yao et al., 2015). Entre ellos, pueden citarse los siguientes grupos de variables:

- a) Confianza de los agentes, cultura de colaboración, gobernanza, cultura sobre sostenibilidad
 - Confianza de los actores en el proceso y entre ellos.
 - Cultura de colaboración entre agentes y la existencia de mecanismos de colaboración (gobernanza colaborativa) efectivos.
 - Cultura y sensibilidad en torno a la sostenibilidad, economía circular, etc.
- b) Factores económicos y financieros
 - Incentivos económicos (a la inversión, el gasto en actividades de I+D...).
 - Posibilidades y mecanismos de financiación a disposición de los agentes.
 - Coste de las materias primas y otros recursos.
 - Escasez potencial de recursos estratégicos o críticos.
- c) Regulación
 - Marco regulatorio que favorezca la economía circular, el intercambio de materiales, las inversiones necesarias...

- d) Tecnología e innovación
 - Existencia de un ecosistema dinámico de I+D+i.
 - Viabilidad tecnológica de soluciones de economía circular en los distintos ámbitos, materiales y recursos.
- e) Cadenas de valor en los distintos materiales
 - Tejido empresarial y de conocimiento especializado en los distintos eslabones de la cadena de valor (extracción, refino, manufactura, recuperación, reciclado, refino, reutilización...) en distintos materiales.
- f) Conocimiento, formación, herramientas tecnológicas y legales
 - Existencia de un ecosistema de formación.
 - Conocimiento tecnológico sobre la cadena de valor de los distintos materiales, sobre métodos técnicos de evaluación (datos, metodologías...), etc.
 - Herramientas de apoyo legal/contractual de procesos (propiedad de activos, propiedad de materiales/recursos, tratamiento de la información confidencial, riesgos de oferta, riesgos de demanda, precio...)
- g) Apoyo y liderazgo empresarial y/o institucional
 - Apoyo y liderazgo institucional a procesos de simbiosis en recursos, particularmente en entornos urbanos.
 - Liderazgo de grandes empresas o grupos industriales.
 - Existencia de agentes que puedan actuar como facilitadores.
- h) Información
 - Disponibilidad y acceso a información (datos, identificación de sinergias y beneficios potenciales, talleres/foros de diseminación, mapas de flujos de materiales, conocimiento sobre mejores prácticas, otra información de carácter técnico...).
- i) Visión estratégica
 - Inclusión de soluciones colaborativas (en entornos geográficos concretos, en cadenas de valor...) en las visiones y estrategias económicas con mayor alcance geográfico.
- j) Aceptación social
 - Conocimiento, valoración y aceptación social y por parte de comunidades locales de soluciones de economía circular, nuevas actividades, nuevas infraestructuras (p. ej., de valorización de residuos, etc.).

Por otro lado, pueden identificarse barreras al despliegue de soluciones de simbiosis en distintos tipos de recursos en cada una de las áreas mencionadas anteriormente:

- Barreras internas como una cultura colaborativa poco desarrollada, falta de recursos (e.g., pymes)...
- Falta de confianza entre agentes o en el proceso
- Costes de inversión elevados, falta de recursos financieros e inexistencia de herramientas adecuadas de financiación, etc.
- Falta de información y conocimiento sobre aspectos técnicos, beneficios y costes de las distintas soluciones, etc.
- No involucración de agentes locales relevantes (e. g., empresas tractoras, ayuntamientos, otras instituciones);

- Falta de desarrollo y concreción de herramientas y aspectos legales (ausencia de contratos-tipo, tratamiento de la información confidencial, etc.).
- Regulación y normativa restrictiva (medioambiental, permisos, impuestos, etc.) o inexistente.
- Tecnologías no maduras.
- Potencial rechazo social de los proyectos de simbiosis a mayor escala, oposición al despliegue de infraestructuras...
- Inexistencia de una cadena de valor de gestión de residuos (recogida, separación, tratamiento, almacenamiento, certificación...) y de mercados secundarios.

Tabla X. Políticas que favorecen la simbiosis en torno a recursos

Retos/barreras	Ejemplos de políticas y acciones
Estrategia territorial	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo de una visión, estrategia concreta y planes de acción sobre soluciones basadas en simbiosis de recursos• Enfoque de otras estrategias y planes de acción existentes en soluciones basadas en la eficiencia de recursos
Normativa y regulación	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo del marco regulatorio sobre intercambios de residuos y otras sinergias• Incentivos a la reutilización de residuos• Penalizaciones sobre vertidos de residuos
Información	<ul style="list-style-type: none">• Difusión de información en distintos foros y a través de distintos canales y eventos• Institución especializada en sinergias• Desarrollo de plataformas y herramientas específicas de gestión de información
Apoyo técnico/tecnológico	<ul style="list-style-type: none">• Instituciones especializadas en apoyo técnico• Involucración de agentes de conocimiento y del ecosistema de I+D+i
Costes y financiación	<ul style="list-style-type: none">• Incentivos a la inversión• Incentivos financieros/contables/fiscales• Herramientas específicas de financiación• Apoyo institucional (garantías) a las inversiones• Participación pública en infraestructuras
Estructura institucional/legal de los acuerdos	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría y apoyo institucional• Contratos estándares• Garantías/soporte público
Cooperación y confianza entre agentes	<ul style="list-style-type: none">• Apoyo institucional, económico o financiero a los proyectos• Plataformas con distintos agentes• Apoyo a agentes de intermediación
Apoyo social	<ul style="list-style-type: none">• Iniciativas para mejorar los niveles de aceptación de nuevas infraestructuras, actividades, etc.• Mecanismos y herramientas de comunicación con la población

Fuente: Yao et al. (2015) y elaboración propia.

3. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR CASOS DE ESTUDIO

En esta sección se presenta una metodología para analizar potenciales zonas de sinergias en recursos o cadenas de valor de materiales estratégicos en las que la colaboración pueda dar lugar a mejoras en la productividad material y en la competitividad de las empresas o de cadenas de valor.

En la segunda subsección se explora, de manera preliminar, el caso del Goierri, comarca donde confluyen múltiples empresas industriales que podrían generar distintos tipos de sinergias. La tercera subsección plantea igualmente, de forma preliminar, el análisis de la cadena de valor del cobre en el conjunto del País Vasco.

3.1. Guía para la exploración de sinergias en torno a recursos o cadenas de valor de materiales estratégicos

A partir de Harris et al (2008) (mezclando la visión desde el punto de vista de las empresas y de un potencial facilitador) se propone una metodología de análisis de potenciales sinergias basada en los siguientes pasos.

a) Exploración inicial y valoración previa de condiciones de contorno.

El primer paso consiste en llevar a cabo una identificación preliminar de potenciales zonas de sinergias en recursos (ZSR) o cadenas de valor de materiales estratégicos de interés prioritario. Esto requeriría:

- identificar zonas geográficas concretas donde pueden desarrollarse estas sinergias (p. ej., comarcas o el País Vasco en conjunto);
- identificar las áreas potenciales de sinergias (p. ej., energía, agua, materias primas críticas, etc.) (ver, por un ejemplo en la Figura X);

Figura X. Flujos de materiales y energía en la industria del acero en Renania del Norte-Westfalia

Fig. 3. Material and energy flows of the steel industry in NRW, based on (BBS, 2019, BDE, 2018, BDGUSS, 2019, BDGUSS, 2020, BDSV, 2019, BEIS, 2020, bpb, 2019, CAEF, 2019, EC, 2001, J. EC, 2020, Etsner, 2016, IT NRW, 2019, IT NRW, 2020, Material Economics, 2019, Remus et al., 2013, J. Song et al., 2019, UBA, 2016, Ubieta, 2012, WSA, 2018, Stahl, 2017).

Fuente: AbdelShafy & Walter (2022)

- generar mapas iniciales de flujos de recursos clave en ámbitos geográficos concretos o los eslabones de las cadenas de valor de materiales estratégicos;
- principales magnitudes físicas, económicas...;
- llevar a cabo una valoración inicial del valor de las sinergias;
- identificar potenciales tecnologías y soluciones técnicas;
- identificar requerimientos esenciales para el desarrollo del ecosistema (p. ej., infraestructuras, legales...).

b) *Identificación de stakeholders clave*

Una vez identificado un potencial ecosistema para la materialización de sinergias (bien con carácter más geográfico, como las ZSR, o bien cadenas de valor de materiales concretos) resulta necesario identificar los agentes clave en los mismos.

Estos agentes clave pueden ser empresas industriales líderes en una zona geográfica o en un sector y con capacidad de traccionar un proyecto colaborativo de relevancia, ayuntamientos, asociaciones empresariales o industriales, agencias de desarrollo comarcal o asociaciones de ciudadanos/as.

En este momento del proceso, puede ser útil la creación de un grupo de trabajo inicial (*steering group*) que incluya a dichos agentes clave y permita avanzar en la definición de un proyecto concreto y de una estrategia de implementación.

c) *Definición de un proyecto inicial*

La definición de un proyecto inicial debe centrarse en las sinergias con mayor potencial y estar alineada con la visión de los agentes clave y con el abanico de potenciales soluciones técnicas (y la disponibilidad y el nivel de madurez de las potenciales soluciones técnicas y tecnológicas). El proyecto inicial puede centrarse, por ejemplo, en:

- Reciclar determinados residuos sólidos urbanos no aprovechados por la industria.
- Construir una infraestructura de recuperación, tratamiento, refino de residuos industriales o urbanos.
- Desarrollar la cadena de valor de determinados materiales estratégicos.

d) *Evaluación detallada de los beneficios y costes económicos, medioambientales, sociales*

Una vez definido un proyecto concreto, debe realizarse un análisis coste-beneficio (desde los puntos de vista económico, social y medioambiental) de las sinergias potenciales identificadas (p. ej., en el ámbito de la energía, del agua, de la circularidad de materiales estratégicos, de la valorización de residuos industriales o urbanos...).

Esto requiere, al menos:

- identificar recursos e infraestructuras físicas clave para el desarrollo del proyecto;
- identificar las necesidades en términos de conocimiento, herramientas y desarrollos de I+D;
- analizar la viabilidad técnica y tecnológica de las distintas soluciones;

- analizar la viabilidad económica.

e) Definición de una estrategia para la promoción del proyecto

El siguiente paso del proceso consiste en definir una estrategia para la promoción del proyecto y el tipo de proceso que se pondrá en marcha. Dependiendo del proyecto de que se trate y de las peculiaridades geográficas, técnicas, del entorno empresarial e institucional, etc., se identificará una estructura de gestión y coordinación que podrá adoptar distintas formas (*top-down*, *bottom-up*, híbrida...).

f) Contactos iniciales, involucración/compromiso de agentes

La promoción del proyecto tiene como objetivo incrementar el número de agentes (empresas, instituciones...) que se adhieren al mismo o que adquieren un compromiso de apoyarlo o participar de forma más o menos proactiva en su desarrollo.

Existen distintas aproximaciones para ello, dependiendo de si el liderazgo lo asume:

- la/s empresa/s más relevantes en una zona geográfica;
- una cadena de valor concreta (de un material determinado o, en su caso, asociada a actividades, productos y servicios concretos);
- uno o varios ayuntamientos;
- otros agentes (instituciones, una empresa privada especializada en la promoción de este tipo de proyectos, etc.).

g) Desarrollo de infraestructuras, acuerdos operativos y contractuales

En caso de tener éxito, a medida que vaya avanzando el proyecto se iniciarán actividades y procesos asociados con el despliegue de infraestructuras y otros elementos necesarios para el intercambio de recursos.

En esta fase del proyecto adquieren especial importancia todos los acuerdos operativos y contractuales para avanzar en aspectos relacionados con la comercialización de los recursos físicos (y de servicios asociados) y con la creación de plataformas de mercado y de mercados secundarios.

h) Seguimiento y monitorización

Tras la puesta en marcha del proyecto, se llevarán a cabo actividades de seguimiento, monitorización y evaluación de los resultados del mismo a través de talleres, informes de seguimiento, desarrollo de redes de agentes involucrados en las ZSR o en las cadenas de valor circulares de materiales estratégicos, contactos con otras redes...

3.2. Ecosistema de sinergias en recursos en la comarca del Goierri

La comarca del Goierri (Gipuzkoa), con centro neurálgico en la ciudad de Beasain, engloba a 19 municipios¹¹ con una población total de 68.108 personas¹² en julio de

¹¹ Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsaso, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama y Zerain.

¹² Fuente:

https://www.eustat.eus/elementos/ele0011400/Poblacion_de_la_CA_de_Euskadi_por_ambitos_territoriales_segun_sexo_y_densidad_de_poblacion/tbl0011429_c.html

2022 y una densidad de población de aproximadamente 160 habitantes/km². El entorno geográfico destaca por su riqueza natural, enclavándose la comarca entre dos parques naturales (Aizkorri-Aratz y Aralar).

La estructura económica de la comarca está caracterizada por el fuerte peso del sector industrial (que concentra aproximadamente un 50% del empleo) y de servicios (45% del empleo, con un crecimiento especial del turismo en los últimos años). El resto del empleo se concentra en el sector primario (agrícola y ganadero) (GetGoierri, 2017).

En el Goierri se ubican unas 20 empresas tractoras en distintos sectores (Tabla X) y más de 230 empresas contratistas (la mayoría, pymes) que prestan servicios a las empresas tractoras en áreas como ingeniería, servicios de fundición y de productos de metal, maquinaria, metrología, electromecánica o tratamiento de materiales. El 78% del empleo se concentra en 10 empresas en el sector metal-mecánico.

Tabla X. Algunas empresas tractoras en distintos sectores en el Goierri (REVISAR)

Sector	Empresa/s	Ubicación
Válvulas (petróleo y gas)	Ampo	Idiazabal
Fundición	Arcelor Mittal Estanda	Olaberria Beasain (Antzizar)
Movilidad	CAF (trenes) (Beasain) Irizar (autobuses)	Beasain Ormaiztegi
Energía	Orkli (confort hogar) Hine (componentes hidráulicos) Indar-Ingeteam (generadores, motores, bombas) Transbiaga (logística y transporte especial) Ederfil Becker (conductores eléctricos) Laulagun Bearings	Ordizia Olaberria Beasain Ordizia Legorreta Olaberria
Elevación	Irizar Forge (componentes grúas) Jaso (grúas) GH (grúas) Pington	Lazkao Itsasondo Beasain Lazkao
Construcción	Eredu (mobiliario) Ezarri (gres piscinas, spas, etc.) Logos (muebles) Parkles Prodema (paneles madera)	Legorreta Lazkao Zaldibia Legorreta
Materias primas industriales	Nippon Gases (gases industriales)	Olaberria

Fuente: GetGoierri (2017), Goierri Valley (s.f.) catálogo.

Existe una arraigada cultura de colaboración en el Goierri. La Fundación Goierri (1986), por ejemplo, agrupa los intereses de los ayuntamientos, un elevado número de empresas, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La asociación de desarrollo comarcal Goieki S.A., creada en 1993, coordina y dinamiza múltiples iniciativas de colaboración entre agentes, orientadas a fomentar las

actividades de I+D y la innovación, impulsar el emprendimiento, generar capacidades y formar a las personas, etc.

Otras entidades que impulsan iniciativas de colaboración en distintas áreas son Goierri Beheko Industrialdea (inversiones industriales), Ikaslan (formación) o Goilan (asociación de cooperativas).

En el ámbito industrial, se creó en 2017 la asociación Goierri Valley para impulsar la transformación y renovación de la industria de la comarca a través del fortalecimiento de las redes de cooperación (p. ej., entre empresas tractoras y pymes), crear sinergias, ofrecer servicios de valor añadido, favorecer el desarrollo de proyectos de I+D, etc. Los principales sectores y áreas en los que centra su actividad Goierri Valley son la industria 4.0, las energías renovables y el sector metal-mecánico.

Goierri Valley coordina iniciativas de colaboración en el ámbito del sector metal-mecánico en las áreas de:

- tratamiento del acero;
- ingeniería del conocimiento;
- fundición;
- calderería;
- mecanizado.

La mayor parte de las empresas industriales en el Goierri se ubican en polígonos industriales situados a lo largo del eje de comunicaciones formado por las autovías A-1 (entre Legorreta e Idiazabal, aproximadamente) y A-636 (entre Zumárraga/Legazpi y Beasain), con epicentro en Beasain (Figura X).

Figura X. Polígonos industriales y empresas en la zona de Beasain (Goierri)

Fuente: www.enpresagida.eus.

Tabla X. Polígonos industriales* y empresas ubicadas en ellos en el Goierri

Municipio	Polígonos industriales (número de empresas)
Abaltzisketa	n/d
Alzaga	n/d
Arama	Isuses Industrialdea (8)
Ataun	Zubikoeta Industrialdea (2)
Beasain	Antzizar (n/d) CAF Eremua (2) Estanda Eremua (2) Gudugarreta Industrialdea (29) Ittola Industrialdea (7) Katea Industrialdea (5) Salbatore Industrialdea (9) Txara Industrialdea (2) Zumadi Industrialdea (5)
Gabiria	Alegia Auzoa (3)
Gaintza	n/d
Idiazabal	Ampo Eremua (1) Errota Industrialdea (3) Eziolatza Industrialdea (4) Goardi Industrialdea (31) Jaso Eremua (1) Poyam Eremua (1)
Itsasondo	Ibaiondo Industrialdea (5) Jaso Itsasondo Eremua (2)
Lazkao	Hiribarren Industrialdea (11) Ibabe Industrialdea (13) Senpere Eremu Industrial (14) Zubierreka Industrialdea (31)
Legorreta	Ajoain Eremua (sin datos) Berostegi Eremua (1) Ola Auzoa (3) San Miguel Auzoa (2)
Mutiloa	n/d
Olaberria	Arcelor (1) Haritzi Industrialdea (13) Ibaiondo Poligonoa (14) Iñauti Industrialdea (4) Karobi Industrialdea (16)
Ordizia	Goierri Berrikuntza Gunea (15) Mallutz Industrialdea (19) Txindoki Industrialdea (n/d)
Ormaiztegi	Beasain Bidea (6) Zumarraga Bidea (5)
Segura	Aizkoeta Industrialdea (8) Zegama Bidea (1)
Zaldibia	Bilore Eremua (n/d) Elbarrena Industrialdea (16) Olaeta Eremua (3)
Zegama	Intxausti Industrialdea (12)
Zerain	n/d

Fuente: <http://goieki.geis.eus/eu>. * No se incluyen empresas en otras zonas urbanas.

Un análisis preliminar de la geografía económica de la comarca del Goierri sugiere potenciales sinergias asociadas a recursos como la energía, el agua, el aprovisionamiento y uso de metales (materia prima), residuos industriales varios (metálicos, plásticos, madera...), las emisiones de gases (CO₂) y otros ámbitos, como la logística (transporte, almacenamiento de materiales, recogida de residuos, etc.) y la gestión y tratamiento de las más de 20.000 toneladas de residuos en la Mancomunidad de Sasieta¹³.

La magnitud del negocio y el volumen de los flujos de materiales de algunas de las empresas clave es muy relevante. Por ejemplo, Arcelor produce 1 millón de toneladas/año de semi-producto de acero y 900.000 toneladas de productos terminados. Ederfil Becker produce más de 36 millones de kg de productos de cobre y aluminio.

Tabla X. Exploración preliminar de las condiciones de contorno relacionadas con potenciales sinergias en recursos en la comarca del Goierri

Áreas potenciales de sinergias	Energía Agua Metales (materia prima) Residuos (metálicos, plásticos, madera...) Gases Logística (transporte, almacenamiento) RSU
Stakeholders clave	Fundación Goierri Goieki S.A. Comité de empresas tractoras Goierri Valley Comité de pymes Goierri Valley UTE Goierri Bilketa (liderada por FCC Medio Ambiente)
Potenciales proyectos estratégicos	Valorización de RSU (energía) Gestión de residuos del sector metal-mecánico Recuperación de metales estratégicos (cobre y otros)
Estrategia de promoción	Involucración inicial de Goierri Fundazioa, Goieki, Goierri Valley

Fuente: elaboración propia.

3.3. Sinergias en torno al ciclo de vida del cobre

El cobre es una de las materias prima clave para la industria vasca (junto a otras como el hierro, aluminio, cromo, níquel, cinc, molibdeno o estaño¹⁴), debido al amplio rango de aplicaciones como insumo (en aleaciones o separado) en múltiples sectores

¹³ La Mancomunidad de Sasieta, que engloba a los 19 municipios del Goierri y otros tres municipios más con más de 70.000 habitantes, genera más de 20.000 toneladas de residuos al año de las distintas fracciones. Fuente: <https://aclima.eus/fcc-se-adjudica-la-recogida-de-residuos-de-la-mancomunidad-de-sasieta-por-40-millones-de-euros/>

¹⁴ Ver Larrea Basterra (2023).

industriales (componentes, maquinaria y equipos, productos eléctricos y electrónicos, infraestructuras y equipos en el sector energético, tubos, etc.) y debido a la extrema dependencia de importaciones del exterior (no existe actividad de extracción en el País Vasco) y a la volatilidad de los precios de productos refinados o sin refinar en los mercados internacionales (Figura X). (Ver más información sobre el cobre en el País Vasco en el Anexo 3).

Figura X. Evolución de los precios del cobre

Materia prima: Futuros de cobre (London Metal Exchange) (\$/libra)

Producto refinado: Copper grade A cathode premium, cif Shanghai (\$/tonelada)

US dollars per tonne

Fuentes: www.tradingeconomics.com (futuros) y www.fastmarkets.com (producto refinado).

Por estas razones, incrementar la robustez, eficiencia y circularidad de la cadena de valor del cobre en el País Vasco puede generar múltiples beneficios en términos de:

- incremento en la eficiencia y competitividad de las empresas;
- mayor seguridad de suministro de un material estratégico;
- menor exposición a la volatilidad de los precios en los mercados internacionales;
- mayor productividad material asociada a una mayor circularidad del material;
- menores pérdidas por robos¹⁵;
- etc.

La Tabla X muestra una fotografía de la cadena de valor del cobre en el País Vasco. Destaca la ausencia de actividad en los segmentos de extracción y refinado de cobre. Existe actividad, sin embargo, en los segmentos de reciclado y preparación de material, transformación y fabricantes de equipos y grandes clientes finales.

Tabla X. Cadena de valor del cobre en el País Vasco (COMPLETAR)

Eslabón de la cadena de valor	Principales agentes
Extracción	n/d
Importación	International Bron Metal (Larrabetzu)
Recolectores, recicladores y preparación de material (fundición primaria)	Aurubis Elmet (Berango) Reydesa Indumetal Metales Paneica (Bilbao) ¹⁶ Urimar Transformados (Vitoria-Gasteiz) Reciclajes Metálicos Metalor (Leioa)
Refino	n/d
Plataformas de intercambio de material	Scrap AD (Eibar)
Transformadores (fundición secundaria)	Ederfil Becker Copreci Orkli HJG Anaiak Fundizioa (Oiartzun) ¹⁷ Fumgarbi (Iurreta) ¹⁸ Grupo Wisco (Lezo) Bronces Garitano (Elgoibar)
Fabricantes de motores y trafos	Ormazabal Lancor Indar-Ingeteam Alconza
Clientes finales clave	CAF Irizar Orona Gamesa Iberdrola
Agentes tecnológicos	CEIT

¹⁵ Ver, por ejemplo, <https://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenidos-cuando-intentaban-robar-700-kilos-cable-cobre-empresa-sopela-bizkaia-20230625140034.html>, <https://cadenaser.com/euskadi/2022/11/21/cinco-detenidos-por-robos-de-cobre-en-empresas-de-bizkaia-este-fin-de-semana-radio-bilbao/>, <https://cadenaser.com/euskadi/2022/09/06/en-euskadi-se-comete-un-delito-de-extraccion-ilegal-de-metales-al-dia-radio-bilbao/>

¹⁶ <https://www.expansion.com/empresas-de/siderurgia/fundicion-primaria-del-cobre/index.html>

¹⁷ <https://www.anaiakfundizioa.com/>

¹⁸ <http://www.fumgarbi.com/>

	Tecnalía ¹⁹ Ikerlan
Ingenierías	¿¿??
Clúster / Agentes dinamizadores	¿Clúster de Energía? ¿Clúster específico? FEAF (Federación Española de Asociaciones de Fundidores) (Bilbao)
Agentes de conocimiento	¿¿??

Fuente: adaptado de Ihobe y elaboración propia.

El País Vasco cuenta con una de las principales plantas de reciclaje de cobre en Europa (Figura X) en Berango (planta de Aurubis), aunque la mayor parte de su producción se exporta.

Figura X. Principales instalaciones de minería, fundición, refinado y reciclado de cobre en Europa.

Fuente: The European Copper Institute (2023). <https://copperalliance.org/wp-content/uploads/2023/03/Copper-The-Pathway-to-Net-Zero-Focus-on-Europe-final.pdf>

No existen datos públicos detallados sobre la cadena de valor y los flujos físicos de cobre en el País Vasco. La información disponible es limitada, está fragmentada y tiene poca calidad (Tabla X).

¹⁹ <https://www.tecnalia.com/servicios-de-laboratorio/ensayos-a-materiales-metalicos-y-aleaciones>

El consumo anual estimado (con un margen de error relativamente alto) se sitúa en unas 80.000 toneladas/año (frente a unas 275.000 toneladas/año de aluminio y más de 3,5 millones de toneladas/año de acero y hierro). El Gobierno Vasco (Ihobe) estima que la tasa de reciclaje del cobre es elevada²⁰, aunque no existen datos concretos.

La empresa Ederfil Becker (Legorreta, Gipuzkoa), especializada en la producción de materiales conductores para sistemas eléctricos (cobre, aluminio...) alcanza un nivel de producción de unas 36.000 toneladas/año.

Por otro lado, las exportaciones de productos de cobre se sitúan en poco más del 1% del total de exportaciones en el País Vasco de acuerdo con la limitada información disponible.

Tabla X. Exploración preliminar de las condiciones de contorno relacionadas con potenciales sinergias en recursos en la CV del cobre en el País Vasco

Algunos indicadores sobre la cadena de valor del cobre	Consumo en el País Vasco (estimación 2016): 79.503 toneladas/año* Producción Ederfil Becker: 36.000 toneladas/año** Reciclaje***: Aurubis (60.000 toneladas/año, exportadas a Alemania) y Reydesa (50.000 toneladas/año) Exportaciones (2020): 249.809 k€ **** (1,2% del total de exportaciones)
Áreas potenciales de sinergias	Actividades sinérgicas en torno al reciclaje-refino-fundición primaria Residuos de otras actividades industriales o RSU en la generación de energía para fundición Coordinación de actividades de suministro y logística Reutilización de productos secundarios en la producción de cobre (e.g., silicatos de hierro, sulfato de cobre, residuos con zinc...) en industrias como la construcción, etc. Sinergias con otros sectores, como construcción o agricultura
Stakeholders clave	Agentes trectores entre los identificados en la Tabla X (Reydesa, Ederfil Becker, Ormazabal, Ingeteam, CAF, Irizar Orona, Gamesa, Iberdrola...) Clúster del Metal Clúster de Energía
Potenciales proyectos estratégicos colaborativos	Evaluación de la viabilidad de una planta avanzada de reciclado y refino de metales críticos (incluyendo cobre) Difusión de plataformas de intercambio (e.g., plataforma Scrap AD) Proyectos de I+D en recolección, separación y tratamiento de productos y materiales reciclables Aprovechamiento de residuos (e.g., lodos industriales) en la generación de energía
Estrategia de promoción	Modelo híbrido (mezcla entre modelos top-down y bottom-up, ver la Sección XX)

²⁰ Se estima que aproximadamente el 50% de la demanda total de cobre y el 75% del cobre utilizado en diversas industrias (excluyendo la producción de cables e hilo de cobre) en todo el mundo es cobre reciclado a partir de chatarra. El valor de reciclado del cobre es muy elevado (el cobre reciclado premium alcanza un valor cercano o superior al 95% del valor de la nueva producción de cobre). Además, el proceso de reciclaje no implica una pérdida de las características o el potencial del cobre e implica una reducción del consumo de energía del 85% respecto de la producción de cobre (nuevo). Fuente: <https://energyindustryreview.com/metals-mining/europe-leading-the-world-in-copper-recycling/>

Algunas potenciales acciones en el corto plazo	<ol style="list-style-type: none">1. Crear un foro específico de la cadena de valor del cobre (¿y otros metales?)2. Elaborar un mapa detallado de la cadena de valor del cobre en el País Vasco3. Identificar sinergias en la cadena de valor del cobre con otras cadenas de valor y actividades (e.g., aprovechamiento de residuos para generación de energía, etc.)4. Evaluar con detalle los flujos y procesos de reciclaje de cobre en el País Vasco5. Analizar plantas de refinación de cobre en Europa (de empresas como Aurubis, Boliden, KGHM...) para evaluar la posibilidad de desarrollar infraestructuras similares en el País Vasco6. Elaborar un diagnóstico de prioridades de I+D+i junto con los agentes tecnológicos, de conocimiento y entidades públicas
--	--

*Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes. * Gobierno Vasco (2018), basado en lhobe (2016). Indicadores de Economía Circular. **Goieki (s.f.) ***Estimaciones informales de lhobe. ****Eustat (2021). Panorama de la industria vasca. Exportaciones de cobre sin refinar y ánodos de cobre para refinado (partida 7402).*

Algunos ejemplos de simbiosis industrial en la producción y fundición de cobre

Los procesos de producción (refino) y fundición de mineral de cobre y de productos reciclado dan lugar a residuos que pueden ser aprovechados en otros procesos industriales. Entre ellos se incluyen distintos tipos de agregados (como el silicato de hierro), clínker con zinc, sulfatos de cobre y otros productos como ácido sulfúrico, metales preciosos, plomo, latón o sulfato de níquel.

La Figura X muestra algunos ejemplos de simbiosis industrial asociada a procesos de fundición y refinación de mineral de cobre. En el sector de la construcción, por ejemplo, la reducción de emisiones asociada al uso de silicatos de hierro (sustituyendo a gravilla en la construcción de carreteras, como aditivo reactivo en cementos mezclados o como materia prima en la fabricación de hormigón) puede ser significativa (Arcadis, 2021, 2022²¹).

²¹ https://copperalliance.org/wp-content/uploads/2022/09/Industrial-Symbiosis-FINAL_Arcadis-2.pdf

Figura X. Ejemplos de simbiosis industrial asociada a los procesos de fundición y refinado de cobre

Fuente: Arcadis (2021). <https://copperalliance.org/wp-content/uploads/2021/10/ICA-PPT-Industrial-Symbiosis-202109-R2.pptx>

Otros ejemplos de simbiosis industrial en torno a la cadena de valor del cobre son (Copper Alliance, 2022)²²:

- El acuerdo entre Rio Tinto y Schneider Electric, por el cual Rio Tinto suministra “cobre sostenible” a Schneider y esta, a cambio, ofrece servicios energéticos (desarrollo de microrredes, energía limpia, analítica avanzada) e industriales a la primera y apoyo a la digitalización de la actividad de minería.
- Reutilización por parte de Aurubis de escoria de cobre para producir agregados con aplicación en el sector de la construcción (construcción de carreteras, fabricación de asfalto, estabilización de suelos, ingeniería hidráulica, aplicaciones en la fabricación de cemento y hormigón...).
- Reutilización por parte de Boliden de sulfato de cobre (como agente reactivo en la industria minera, electrolito en el refinado de cobre o como fungicida y para el enriquecimiento del suelo en agricultura), telururo de cobre (utilización en la industria del caucho, aleaciones de aluminio, producción de telurio y selenio con aplicación en la industria farmacéutica, química, alimentaria...) o clínker de zinc y arena ferrosa (arena negra) con aplicaciones en construcción, aislamiento de edificios, producción de hormigón, etc.

²² <https://copperalliance.org/resource/circular-production-practices-advance-industrial-symbiosis-in-the-copper-industry/>

4. REFLEXIONES ESTRATÉGICAS

Una mayor circularidad de las cadenas de valor de los materiales y una mejor integración de distintos tipos de actividades, en distintos sectores, en torno a los materiales y recursos utilizados puede contribuir a la mejora de la productividad material de la economía vasca

El objetivo es incrementar la eficiencia de los procesos de producción, distribución y consumo, utilizando un menor volumen de materiales por unidad de valor añadido. Esto puede producirse por una mayor eficiencia técnica o la optimización de los procesos productivos, pero también a través de la colaboración de distintos tipos de agentes en la gestión de distintos recursos productivos.

El enfoque en el ciclo de vida de los materiales, más que en los sectores de actividad o en cadenas de valor, permite estudiar mejor las vías de mejora potencial de la productividad material

En el pasado, se ha prestado más atención a las cadenas de valor en torno a productos y servicios similares y/o complementario y los esquemas de colaboración y de promoción de la actividad económica, la innovación y la competitividad empresarial y territorial.

La colaboración entre agentes y cadenas de valor en distintos sectores orientada a optimizar el uso de recursos puede dar lugar a sinergias y complementariedades aún no exploradas e, incluso, a nuevas oportunidades empresariales y nuevos modelos de negocio.

El concepto de “simbiosis industrial”, acuñado a principios de la década de los 2000, ofrece una herramienta conceptual que permite estudiar potenciales sinergias asociadas a una mejor utilización de distintos tipos de recursos

Las sinergias pueden aparecer en entornos geográficos concretos (por ejemplo, comarcas con una concentración de industrias relevante) o bien en cadenas de valor de materiales específicos (por ejemplo, de metales críticos para la industria).

Los recursos donde pueden materializarse sinergias pueden ser muy variados: energía, materiales, residuos, agua, oxígeno y otros gases industriales, conocimiento, capacidades, infraestructuras...

Utilizado de una manera amplia (por ejemplo, para integrar entornos urbanos e industriales), este concepto puede ayudar a identificar ámbitos geográficos o de actividad donde puedan obtenerse ganancias relevantes a partir de una colaboración más estrecha entre distintos tipos de agentes, públicos y privados.

Además, puede utilizarse para identificar vías para la mejora de procesos e incrementar la eficiencia de cadenas de valor de materiales concretos a través de una mayor circularidad.

Una mayor y mejor colaboración entre agentes y a la explotación de sinergias en torno a recursos productivos dará lugar a beneficios económicos, sociales y medioambientales

Los beneficios económicos están asociados a reducciones en los costes o nuevos ingresos derivados del aprovechamiento de recursos, o del fortalecimiento de otros

inductores de competitividad empresarial (productividad, innovación tecnológica y no tecnológica, nuevos conocimientos y capacidades, etc.).

La optimización en el uso de los materiales y una mayor circularidad de las cadenas de valor de estos implicará una menor huella medioambiental (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociada a un menor consumo energético y mejora en los resultados medioambientales).

El impacto local de las nuevas actividades (potencial creación de empleo y nuevas capacidades, mejora en la salud, mejora del medioambiente) generará beneficios sociales.

En este trabajo, denominamos Zonas de Sinergias en Recursos (ZSR) a áreas geográficas (industriales, urbanas o mixtas) donde la podrían potencialmente desarrollarse ecosistemas de agentes que interactúan para optimizar distintos tipos de recursos

El ejemplo del ecosistema industrial-urbano de la ciudad de Nokia (Finlandia) es un ejemplo (entre muchos) de cómo la integración de actividades y agentes en torno a flujos de utilización de distintos tipos de recursos más eficientes y circulares puede generar resultados económicos, medioambientales y sociales positivos.

El desarrollo de estos ecosistemas (con características distintas en cada zona geográfica) requiere una apuesta por la innovación y por la colaboración público-privada. El liderazgo de las instituciones públicas y de agentes privados relevantes puede resultar crítico para poner en marcha procesos complejos que tardan en cristalizar.

Debido a su geografía y a su estructura económica, con un gran número de comarcas muy industrializadas donde se concentran numerosos polígonos industriales y empresas, existe potencial en el País Vasco de desarrollo de ZSR en distintas zonas y en todos los territorios históricos. La comarca del Goierri es un ejemplo de ZSR donde podrían materializarse esquemas de colaboración entre agentes con beneficios potenciales significativos.

Las cadenas de valor de materiales críticos para la industria vasca (p. ej., determinados metales) son otros ámbitos en los que pueden aplicarse conceptos y soluciones de simbiosis industrial y de captura de sinergias asociadas al uso de recursos

Una mayor circularidad y eficiencia de las cadenas de valor de materiales críticos (p. ej., determinados metales, como el cobre) para la industria puede, además de mejorar la productividad material, contribuir a reducir el grado de dependencia de las importaciones de estos materiales, desarrollar cadenas de suministro más resilientes e impulsar las actividades de I+D y la innovación en materiales.

El estudio de sinergias en torno a distintos recursos o en cadenas de valor de materiales concretos está alineado con algunos proyectos estratégicos del País Vasco en la triple dimensión industria-energía-medioambiente

El proyecto Net-Zero Basque Industrial Super Cluster es un ejemplo de desarrollo de un ecosistema basado en la simbiosis industrial, la optimización en el uso de recursos y la cooperación público-privada para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico e industrial.

El estudio de potenciales ecosistemas de sinergias en torno a distintos recursos o en cadenas de valor de materiales concretos puede ayudar a identificar áreas de mejora en la productividad material del País Vasco y a priorizar las actuaciones y el uso de recursos existentes

Para ello, sería positivo dedicar esfuerzo y recursos a:

1. Identificar el potencial de sinergias en el uso de recursos en el País Vasco

- Por ubicaciones / hubs / áreas industriales, como el Puerto de Bilbao, los entornos geográficos de los parques tecnológicos (Zamudio, Miñano, Miramón...), otras zonas/comarcas con una concentración de actividades industriales, en Bizkaia (Margen izquierda Nervión, Basauri, Trapagarán, Duranguesado, Bermeo-Markina-Ondarroa, ...), Gipuzkoa (Alto y Bajo Deba, Bajo Bidasoa, Zumaia, Goierri, Tolosaldea...) y Álava (La Llanada, Llodio...).
- Teniendo en cuenta sectores con una fuerte interrelación, como (1) hierro/acero/aluminio-cemento-energía; (2) metales-plásticos-automoción; (3) residuos forestales-muebles-papel/cartón-energía; (4) plástico-cemento-madera-construcción; (5) sector primario-energía, etc.
- Por tipos de potenciales sinergias en torno a: (1) materiales (subproductos, residuos potencialmente aprovechables...) como chatarra, madera, plástico, metales (e.g., cobre); (2) energía (incluyendo infraestructuras comunes, integración de tipos de energía, etc.); (3) agua; (4) CO₂ y otros gases industriales; (5) infraestructuras de tratamiento y reciclado de materiales; (6) aprovechamiento del calor residual en la industria y almacenamiento de energía; (7) logística operativa (transporte y distribución de suministros, almacenamiento y gestión de stocks, plataformas de mercado, etc.).
- Identificando *stakeholders* y agentes que podrían actuar como tractores en proyectos de simbiosis y aprovechamiento de recursos.

2. Priorizar las sinergias no aprovechadas y con mayor potencial (según un análisis basado en la lista anterior)

- Evaluando la viabilidad económica, técnica, medioambiental y político/social de las distintas alternativas.
- Elaborando mapas detallados de flujos de materiales análisis de ciclo de vida de materias primas estratégicas o críticas.
- Analizando la posibilidad de desarrollo de mercados secundarios de materiales, teniendo en cuenta requisitos para la certificación de materiales, requerimientos de digitalización y datos, normativa relacionada con la segunda vida de los materiales, reclasificación de residuos en materias primas o productos, etc.
- Identificando potenciales infraestructuras de tratamiento de residuos clave para la industria vasca, centradas en materiales estratégicos concretos (p. ej., cobre).
- Analizando el potencial de las actividades de I+D+i en toda la cadena de valor del reciclaje (recogida, separación, refinado, tratamiento de residuos clave...), en nuevos materiales y nuevos modelos de negocio.
- Analizando cómo pueden contribuir los ecosistemas de aprovechamiento de sinergias al cumplimiento normativo (p. ej., implantación del pasaporte digital) y al desarrollo de certificaciones verdes que generen competitividad para las empresas vascas.

- Estudiando las implicaciones y los requerimientos para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, nuevos servicios (digitales, asociados a las Rs de la economía circular, otros servicios).

3. Desarrollar estrategias y planes de acción concretos para implementar proyectos que permitan materializar las principales fuentes de beneficios económicos, medioambientales y sociales

BORRADOR

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[PENDIENTE DE COMPLETAR Y EDITAR]

Chertow (2000)

<https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.energy.25.1.313>

Branca et al. (2021) Industrial Symbiosis and Energy Efficiency in European Process Industries: A Review <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9159>

Zhao (2021) Industrial symbiosis: practices in China's industrial parks <https://journals.openedition.org/factsreports/6635#tocto1n2>

Opportunities for industrial symbiosis between the steel and chemicals industries <https://www.metabolic.nl/projects/coresym-industrial-symbiosis/>

Méndez-Alva et al. (2021) Industrial symbiosis profiles in energy-intensive industries: Sectoral insights from open databases <https://hal.science/hal-03597672/document>

Gast et al. (2022) What Contribution Could Industrial Symbiosis Make to Mitigating Industrial Greenhouse Gas (GHG) Emissions in Bulk Material Production? <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.2c01753>

Khan et al. (2023) Analysis of industrial symbiosis case studies and its potential in Saudi Arabia <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622051101>

Turn wood residues into a valuable raw material through industrial symbiosis <https://clustercollaboration.eu/content/turn-wood-residues-valuable-raw-material-through-industrial-symbiosis>

Abdelshafy, A.; Walther, G. (2022): Coupling carbon capture and utilization with the construction industry: opportunities in Western Germany In: Journal of CO2 Utilization, Volume 57, Issue 101866. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcou.2021.101866>

Abdelshafy, A.; Walther, G. (2022): Exploring the effects of energy transition on the industrial value chains and alternative resources: A case study from the German federal state of North Rhine-Westphalia (NRW) In: Resources, Conservation and Recycling, Volume 177, Issue 105992. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105992>

Rainer Radloff, Ali Abdelshafy, Grit Walther (2023) Modelling the decarbonization of the steel industry in NRW. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.13387>

Golev, A., Corder, G.D. and Giurco, D.P. (2015), Barriers to Industrial Symbiosis: Insights from the Use of a Maturity Grid. Journal of Industrial Ecology, 19: 141-153. <https://doi.org/10.1111/jiec.12159>

Harris et al. 2008 Harris et al. (2008). Fostering Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Development Outcomes.

Yao et al. (2015). How policies influence the implementation of industrial symbiosis

ANEXO 1. EJEMPLOS DE SIMBIOSIS INDUSTRIAL-URBANA

Publicaciones con múltiples casos de simbiosis industrial-urbana

- Neves (2020) <https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/10327/1/Tese.pdf>
- Perrucci et al. (2022)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590252022000083>
- Aplicaciones modelo NISP <https://assets.plottcdn.co.uk/international-synergies/wp-content/uploads/2021/07/20121910/Appendix-D-Pathway-Report.pdf>
- European Commission (2018) Cooperation for industrial symbiosis

Otros casos de simbiosis industrial o industrial-urbana

- <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/2f1ec1d2-1173-11ee-b12e-01aa75ed71a1>
 - Escombreras (Murcia, España): nuevo proceso de producción de nitrato de potasio (KNO₃) que facilita el uso de subproductos (ácido sulfúrico), residuos (aguas residuales) y CO₂ en una zona industrial.
 - Höganäs (Suecia): unidad integrada en una planta de acero para la captura de CO₂ y recuperación de calor residual para su suministro a un invernadero, la reutilización de residuos orgánicos como fertilizantes y la valorización de escorias en el sector de la construcción.
 - Brescia (Italia): esquema colaborativo entre empresas en 4 industrias para el intercambio y valorización de residuos industriales (polvo de metal, óxidos y otros residuos para producir acero, hierro y aluminio y sustitución de carbón con materiales bióticos) y con el potencial de suministrar calor residual recuperado a un esquema de calefacción comunitaria. Los resultados esperados son los siguientes: (1) mejorar la eficiencia energética de los procesos industriales en un 15%; (2) reducir la intensidad energética en un 30%; (3) reducir las emisiones de CO₂ del 40%; (4) reducir la intensidad de materias primas primarias un 20%; (5) reducir generación de residuos un 25%.
- Aalborg Schlüter & Milani 2018
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/422598510/Aalborgsybiosis_schluter_milani2018.pdf
- Kalundborg (Dinamarca)
- Devens Eco-Industrial Park (Massachusetts)
- Región de Tampere (Finlandia), ciudades de Nokia y Tampere (Plataforma ECO3) – Múltiples industrias y servicios en entornos urbanos
<https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288423/FULLTEXT03.pdf>
- Región de Värmland (Suecia) (“Paper Province”) – Papel, cartón, recursos forestales (Nordregio Policy Brief #01 Jan 2019)
- Región de Trondelag (Noruega) – Industria electroquímica y otras (Nordregio Policy Brief #01 Jan 2019)
- National Industrial Symbiosis Programme (Reino Unido) – Pilotos iniciales en Escocia, West Midlands y Yorkshire & Humberide, desplegados luego en todas las regiones de Inglaterra y con programas similares en otras partes del Reino Unido <https://www.international-synergies.com/our-projects/>
 - Agua: United Utilities con el apoyo de Severn Trent Water, Welsh Water, International Synergies Ltd y Jacobs. <https://www.international->

[synergies.com/ourprojects/industrial-symbiosis-innovation-for-the-water-sector/](https://www.international-synergies.com/ourprojects/industrial-symbiosis-innovation-for-the-water-sector/)

- Construcción: Birmingham City Council. <https://www.international-synergies.com/ourprojects/hs2-decarbonising-construction-hs2dc/>
- Plástico: Bangladesh (Maxwell Stamp Ltd). <https://www.international-synergies.com/ourprojects/bangladesh-plastic-pollution-reduction-through-industrial-symbiosis-matching/>
- Proyecto BASIS (Birmingham and Solihull Industrial Symbiosis Project) en el que se explotan sinergias en los siguientes tipos de recursos: (1) envases (palés, cartón, papel, plástico, vidrio, bidones...); (2) procesos (lodos, metales, productos químicos, aceite, residuos alimentarios, recortes, vertidos...); (3) energía y agua (consumo de electricidad y gas, uso de tecnologías renovables, condensación, vapor, vertidos en desagües ríos...); (4) equipos y otros recursos redundantes (eléctricos y electrónicos, espacio de almacén, capacidad no utilizada en vehículos, ordenadores y muebles de oficina viejos...) <https://www.international-synergies.com/ourprojects/basis/>

BORRADOR

ANEXO 2. SINERGIAS CON RECURSOS INDUSTRIALES CON MAYOR POTENCIAL**Tabla X. Sinergias de symbiosis industrial con mayor potencial (análisis del Proyecto SCALER)**

Sinergia	Sectores (origen > destino)
63 - Recuperación de deyecciones de aves para realizar fase de curtido en industrias textiles	Agroindustria/Producción Agroindustrial
62 - Recuperación de purines de levadura de plantas farmacéuticas para proporcionar alimento a la ganadería	Agroindustria/Producción agroindustrial Farmacéutica
60 - Recuperar lodos de depuración de aguas residuales y dotar a las empresas de fertilizantes	Agua > Depuración de aguas residuales Químicos > Inorgánicos > Fertilizantes
44 - Recuperación de arena de las industrias de alimentos y bebidas y producción de aluminio	Alimentación y Bebidas Metales > No ferrosos
75 - Recuperación de metales preciosos de antimonio del horno de eje de alimentación mixta de cal para proporcionar industrias de metales no ferrosos	Cal, Metales > No ferrosos
25 - Recuperación de cal del proceso de producción de remolacha azucarera para proporcionar preparación de materia prima de cemento	Cemento, Alimentos y Bebidas
28 - Recuperación de arena de las industrias de alimentos y bebidas para proporcionar preparación de materia prima al sector del cemento	Cemento, Alimentos y Bebidas
83 - Recuperación de lodos del proceso de producción de remolacha azucarera para proporcionar preparación de materia prima de cemento	Cemento, Alimentos y Bebidas
86 - Recuperación de canales de mataderos y operación de quemado en industrias cementeras	Cemento, Alimentos y Bebidas
6 - Recuperar escoria de horno de oxígeno básico y proporcionar silicio, calcio y alúmina para la preparación de materia prima de clínker	Cemento, Metales > Ferrosos > Acero
27 - Recuperación de lodos de plantas de sinterización para preparación de materia prima de cemento	Cemento, Metales > Ferrosos > Acero
30 - Recuperación de escoria de alto horno para proporcionar sector del cemento para la preparación de materia prima de clínker	Cemento, Metales > Ferrosos > Acero
35 - Recuperar escoria de horno de arco eléctrico para dotar de molienda a molino de cemento.	Cemento, Metales > Ferrosos > Acero
29 - Recuperación de lodo rojo como subproducto de la producción de alúmina y suministro al sector del cemento para la preparación de materia prima de clínker	Cemento, Metales > No ferrosos
3 - Valorización de combustibles residuales para abastecer al sector cementero de combustible para hornos de clínker.	Cemento, Químicos > Orgánico
79 - Recuperación de alquitranes de la fabricación de estireno por hidrogenación y suministro de hornos de cemento y clínker para la combustión	Cemento, Químicos > Orgánico
80 - Recuperación de solventes usados de la producción de estireno y suministro de hornos de cemento y clínker para quemar	Cemento, Químicos > Orgánico
66 - Recuperación de escorias de alto horno para la fabricación de ladrillos y tejas en industrias cerámicas	Cerámica, Metales > Ferrosos > Acero
53 - Recuperar metales no ferrosos de aguas residuales de fabricación de electroporcelana para proporcionar producción de níquel, cobalto y aleaciones en industrias de metales no ferrosos	Cerámica, Metales > No ferrosos
56 - Recuperar metales no ferrosos de aguas residuales de fabricación de electroporcelana para proporcionar producción de níquel, cobalto, aluminio, zinc y aleaciones en industrias de metales no ferrosos	Cerámica, Metales > No ferrosos
92 - Recuperar calor y producir electricidad	Energía
94 - Recuperar vapor y reutilizarlo directamente en otros sitios industriales cercanos	Energía
91 - Recuperar calor y suministrarlo para reutilización directa	Energía > Aprovechamiento del calor residual

BORRADOR DE TRABAJO 09/05/25

78 - Recuperación de alquitranes de la fabricación de peróxido de hidrógeno y provisión de coque de incineración de residuos.	Energía > Cogeneración Química > Orgánica
69 - Recuperación de cenizas volantes de una planta de combustión de carbón para la fabricación de ladrillos y tejas	Energía > Generación de energía eléctrica > Generación a partir de fuentes fósiles Cerámica
23 - Planta de combustión de valorización de escorias para dotar al sector del vidrio de la fabricación de lana de roca y de escoria	Energía > Generación de energía eléctrica > Generación a partir de fuentes fósiles Vidrio
8 - Recuperación de yeso como residuo sólido de la combustión de carbón para dotar de molineta a molino de cemento	Energía > Plantas de combustión Cemento
47 - Recuperar gas de horno de coque del proceso de horno de coque y proporcionar plantas de combustión para la combustión de gas de hierro y acero	Energía > Plantas de combustión Metales > Ferrosos > Acero
48 - Recuperar gas de alto horno y proporcionar plantas de combustión para la combustión de gas de proceso siderúrgico	Energía > Plantas de combustión Metales > Ferrosos > Acero
49 - Recuperar gas de horno de oxígeno básico y proporcionar plantas de combustión para la combustión de gas de proceso de hierro y acero	Energía > Plantas de combustión Metales > Ferrosos > Acero Metales > Ferrosos, Metales > Ferrosos > Hierro
70 - Recuperación de HCl de industrias químicas básicas para proporcionar plantas de energía	Energía > Plantas de combustión Química > Inorgánicos
93 - Recuperar vapor y producir electricidad	Energía > Producción de vapor
82 - Valorización de residuos de madera del sector de producción de pasta y papel, y suministro de plantas de combustión.	Energía Celulosa y papel
33 - Recuperar cenizas de fondo de incineración de residuos para dotar a plantas de pelletización en el sector siderúrgico.	Energía Metales > Ferrosos > Acero
42 - Recuperación de lodos de destilación atmosférica de crudo en industrias de refinación para proporcionar ruta pirometalúrgica de fundición secundaria de cobre	Energía Metales > No ferrosos
84 - Recuperación de lodos de fabricación de monómeros de cloruro de vinilo y co-incineración de residuos.	Energía Química > Orgánica
61 - Enviar residuos plásticos (AMP) de las industrias automotrices a los fabricantes de plásticos.	Ingeniería
77 - Recuperación de Al ₂ O ₃ a partir de escoria de hornos de oxígeno básico para proporcionar producción de aluminio	Metales > Ferrosos > Acero Cerámica
34 - Recuperación de cenizas de fondo de plantas de combustión para dotar a plantas de pelletización en el sector siderúrgico.	Metales > Ferrosos > Acero Energía > Generación de energía eléctrica
5 - Recuperación de zinc de las emisiones de hornos de arco eléctrico para proporcionar producción de zinc a las industrias de metales no ferrosos	Metales > Ferrosos > Acero Metales > No ferrosos
20 - Recuperación de níquel a partir de emisiones de hornos de oxígeno básico para proporcionar producción de cobalto y aleaciones en industrias de metales no ferrosos	Metales > Ferrosos > Acero Metales > No ferrosos
37 - Recuperar las emisiones de zinc del sector siderúrgico del horno de arco eléctrico para proporcionar producción de zinc a las industrias de metales no ferrosos.	Metales > Ferrosos > Acero Metales > No ferrosos
43 - Recuperar lodos de plantas de sinterización para proporcionar vía pirometalúrgica a la fundición secundaria de cobre.	Metales > Ferrosos > Acero Metales > No ferrosos
76 - Recuperación de Al ₂ O ₃ a partir de escoria de hornos básicos de oxígeno para proporcionar producción de aluminio	Metales > Ferrosos > Acero Metales > No ferrosos
81 - Recuperación de crudo a partir de aguas residuales de destilación atmosférica y suministro de altos hornos en industrias siderúrgicas.	Metales > Ferrosos > Acero Minerales
15 - Recuperación de cal del proceso de fabricación de pulpa kraft en el sector de producción de pulpa y papel para proporcionar hornos de arco eléctrico para la fabricación de acero	Metales > Ferrosos > Acero Pasta y papel

BORRADOR DE TRABAJO 09/05/25

4 - Recuperación de coque puro de craqueadores de vapor para proporcionar plantas de sinterización	Metales > Ferrosos > Siderúrgicos Químicos > Orgánicos
14 - Recuperación de coque de la fabricación de monómero de cloruro de vinilo para proporcionar altos hornos en industrias siderúrgicas	Metales > Ferrosos > Siderúrgicos Químicos > Orgánicos
38 - Recuperar benceno de hornos de coque y facilitar la fabricación de etilbenceno.	Metales > Ferrosos > Siderúrgicos Químicos > Orgánicos
40 - Recuperar escoria de alto horno para proporcionar ruta pirometalúrgica de fundición secundaria de cobre	Metales > Ferrosos Metales > No ferrosos
31 - Recuperar óxidos de aluminio del proceso de escoria salina de metales no ferrosos y proporcionar sector del cemento para la preparación de materia prima de clinker	Metales > No ferrosos > Aluminio Cemento
57 - Separar y luego recuperar el ácido y el polvo del polvo del filtro, como subproducto de la ruta de fundición primaria de cobre, y proporcionar la fabricación de fenol	Metales > No ferrosos > Aluminio Metales > No ferrosos Químicos > Orgánicos
32 - Recuperar óxidos de aluminio del proceso de escorias salinas de metales no ferrosos y proporcionar fabricación de lana de roca y de escoria.	Metales > No ferrosos > Aluminio, Vidrio
46 - Recuperar lodos de plantas de sinterización para proporcionar ruta pirometalúrgica de fundición secundaria de cobre	Metales > No ferrosos > Cobre Metales > Ferrosos
52 - Separar y luego recuperar el ácido y el níquel del sangrado de electrolitos, como un subproducto de la ruta de fundición primaria de cobre, y proporcionar industrias de tratamiento de residuos para el tratamiento físico-químico.	Metales > No ferrosos > Cobre Metales > No ferrosos
10 - Recuperación de ácido sulfúrico de la producción de procesos de plomo y estaño para proporcionar procesos de sulfato en industrias químicas inorgánicas	Metales no Ferrosos > Químicos
87 - Valorización de residuos de madera del sector de producción de pasta y papel, y suministro de plantas de combustión	Minerales, Celulosa y papel
89 - Reutilización del agua de refrigeración de las plantas de pulpa y papel para abastecer el sistema de refrigeración de las industrias de refinación	Minerales, Celulosa y papel
85 - Recuperación de aceite de aguas residuales de operaciones de visbreaking y operación de hornos waelz en industrias de zinc y cadmio	Minerales, Metales > No ferrosos
26 - Recuperación de cal del proceso de fabricación de pulpa kraft en el sector de producción de pulpa y papel para proporcionar preparación de materia prima de cemento	Pasta y papel > Cartón, Cemento
21 - Recuperación de azufre de las emisiones de los hornos de coque para proporcionar un proceso de pulpado al sulfito	Pasta y papel > Cartón Metales > Ferrosos > Acero
16 - Recuperación de ácido sulfúrico de las emisiones de los hornos de coque para proporcionar un proceso de pulpado al sulfito	Pasta y papel > Papel, Pasta y papel > Cartón Metales > Ferrosos > Acero
72 - Recuperación de cal del proceso de fabricación de pulpa kraft para proporcionar hornos de arco eléctrico para la fabricación de acero	Pasta y papel > Papel Pasta y papel > Cartón, Metales > Ferrosos > Acero
54 - Recuperar amoníaco de la destilación al vacío en industrias de refinación para proporcionar producción de fertilizantes NPK	Química > Inorgánicos > Fertilizantes
55 - Recuperar amoníaco de la destilación al vacío en las industrias de refinación para proporcionar producción de fertilizantes NPK	Química > Inorgánicos > Fertilizantes
90 - Reutilización de agua de enfriamiento de plantas de pulpa y papel para suministro de sistema de enfriamiento de industrias de fertilizantes	Química > Inorgánicos > Fertilizantes Pasta y papel
11 - Recuperación de la cal utilizada como elemento de limpieza en la producción de azúcar para proveer a las industrias químicas inorgánicas	Química > Inorgánicos Alimentación y Bebidas
9 - Recuperación de ácido sulfúrico, como subproducto de la ruta de fundición primaria de cobre, para proporcionar procesos de sulfato en industrias químicas inorgánicas	Química > Inorgánicos Metales > No ferrosos
12 - Recuperación de sales a partir de escorias salinas de metales no ferrosos para proporcionar industrias químicas inorgánicas	Química > Inorgánicos Metales > No ferrosos
39 - Recuperar ácido sulfúrico, como subproducto de la producción del proceso de plomo y estaño, y proporcionar proceso de sulfato en industrias químicas inorgánicas.	Química > Inorgánicos, Metales > No ferrosos

BORRADOR DE TRABAJO 09/05/25

45 - Recuperar lodos del proceso de clorato de sodio y proporcionar producción de plomo y estaño	Química > Inorgánicos, Metales > No ferrosos
58 - Separar y luego recuperar el ácido y el níquel de la purga de electrolitos, como subproducto de la ruta de fundición secundaria de cobre, y proporcionar la fabricación de fenol	Química > Orgánica, Metales > No ferrosos
13 - Recuperación de sal del proceso de sacrificio de ovinos en mataderos e industrias de subproductos animales para abastecer industrias químicas inorgánicas	Químicos > Inorgánicos
7 - Recuperación de yeso del proceso de sulfato para dotar de molinero a molino de cemento	Químicos > Inorgánicos, Cementos
50 - Recuperación de finos de piedra caliza del proceso solvay para proporcionar preparación de materia prima en las industrias del cemento	Químicos > Inorgánicos, Cementos
64 - Recuperación de sílice a partir de la fabricación de sílice micronizada para proporcionar industrias químicas inorgánicas para la fabricación de silicato de sodio, sílice pirogénica, sílice precipitada y gel de sílice	Químicos > Inorgánicos, Minerales
88 - Recuperación de petróleo de aguas residuales de destilación atmosférica cruda y proceso de negro de horno en productos químicos inorgánicos	Químicos > Inorgánicos, Minerales
95 - Recuperar todo tipo de residuos sólidos combustibles y enviarlos a industrias de tratamiento de residuos para producir combustibles convencionales	Reciclaje
96 - Valorizar todo tipo de residuos combustibles líquidos y enviarlos a industrias de tratamiento de residuos para la producción de combustibles convencionales.	Reciclaje
97 - Suministro a las industrias de combustibles a partir de residuos industriales en lugar de utilizar combustibles tradicionales.	Reciclaje
98 - Suministro a las industrias de combustibles a partir de residuos industriales en lugar de utilizar combustibles tradicionales.	Reciclaje
99 - Suministro a las industrias de combustibles a partir de desechos industriales en lugar de utilizar combustibles tradicionales	Reciclaje
100 - Suministro a las industrias de combustibles a partir de desechos industriales en lugar de utilizar combustibles tradicionales	Reciclaje
67 - Reutilización del agua de refrigeración de plantas de petróleo y gas de refinación para alimentar un sistema de refrigeración de una planta de combustión	Combustibles para el transporte > Refino Energía > Producción de vapor
1 - Extracción de hidrógeno a partir de gas de horno de coque para abastecer industrias petroquímicas - Hidrocraqueo	Combustibles para el transporte > Refino Metales > Ferrosos > Acero
2 - Extracción de metanol a partir de gas de horno de coque para suministro a industrias petroquímicas - Isomerización	Combustibles para el transporte > Refino Metales > Ferrosos > Acero
71 - Recuperación de Pd de la fundición de cobre primario y proporcionar FCC de craqueo catalítico en refineries	Combustibles para el transporte > Refino Metales > No ferrosos
74 - Recuperación de metales preciosos de rodio de la fundición primaria de cobre para proporcionar FCC de craqueo catalítico en refineries	Combustibles para el transporte > Refino Metales > No ferrosos
18 - Recuperación de hidrógeno de la producción de clorato de sodio en industrias químicas inorgánicas para proporcionar procesos de hidrocraqueo en industrias de refinación	Combustibles para el transporte > Refino Química > Inorgánicos
65 - Recuperación de azufre de las industrias de refinación para proporcionar a las empresas productoras de fertilizantes	Combustibles para el transporte > Refino Química > Inorgánicos > Fertilizantes
17 - Recuperación de hidrógeno a partir de la fabricación de estireno por hidrogenación para proporcionar procesos de isomerización en industrias de refino	Combustibles para el transporte > Refino Química > Orgánica
19 - Recuperación de gas hidrógeno del steam cracking para proporcionar procesos de hidrodesulfuración en industrias de refino	Combustibles para el transporte > Refino Química > Orgánica
73 - Recuperación de metales preciosos de platino del proceso de óxido de metal para proporcionar craqueo catalítico FCC en refineries	Combustibles para el transporte > Refino Química > Orgánica
51 - Recuperación de cal del tratamiento de gases de combustión de incineración de residuos y suministro de plantas de sinterización	Tratamiento de residuos > Incineración de residuos

BORRADOR DE TRABAJO 09/05/25

	Metales > Ferrosos Metales > Ferrosos > Acero
41 - Recuperar las cenizas de incineración de residuos para proporcionar una ruta pirometalúrgica de fundición secundaria de cobre	Tratamiento de residuos > Incineración de residuos Metales > No ferrosos
59 - Separar y luego recuperar las cenizas de escoria del tratamiento térmico de incineración de residuos y proporcionar producción pirometalúrgica de fundición secundaria de cobre	Tratamiento de residuos > Incineración de residuos Metales > No ferrosos
36 - Recuperar la cal del proceso de pulpado kraft en el sector de producción de pulpa y papel, y proporcionar una planta de incineración de residuos para el tratamiento de gases de combustión.	Tratamiento de residuos > Incineración de residuos Pasta y papel
68 - Recuperación de cenizas volantes de planta de combustión para proporcionar fabricación de vidrio	Vidrio, Energía > Cogeneración > Cogeneración a partir de renovables
22 - Recuperación de productos refractarios de EAF para proporcionar industrias de vidrio para la fabricación de envases de vidrio	Vidrio Metales > Ferrosos > Acero
24 - Recuperación de escorias de alto horno para abastecer al sector del vidrio para la fabricación de lana de roca y de escoria	Vidrio Metales > Ferrosos > Acero

Fuente: <https://app.h4c-community.eu/contents/50>. Ver también SCALER (2019) *Technology Database for Synergy Setups*.

ANEXO 3. EL COBRE EN EL PAÍS VASCO

Sobre las características del cobre

El cobre es un metal difícil de sustituir debido a su gran desempeño en aplicaciones eléctricas. Las minas operativas están llegando a su punto máximo debido a la disminución de la calidad del mineral y al agotamiento de las reservas. La disminución de la calidad del mineral ejerce una presión al alza sobre los costes de producción, las emisiones y los volúmenes de desechos. Las minas en América del Sur y Australia están expuestas a altos niveles de estrés hídrico y climático.

En el País Vasco, la cadena de fabricación de motores, generadores o transformadores eléctricos es altamente dependiente del cobre, elemento crítico para la transformación energético-climática.

Sobre el origen del cobre

El País Vasco no cuenta con producción de cobre en el territorio. Como consecuencia, se debe importar el total del consumo. El siguiente mapa recoge los principales orígenes de los productos del cobre que llegan al País Vasco, aunque no todos se quedan en el territorio.

Mapa X. Principales orígenes del cobre y de los productos del cobre importados desde la CAPV

Nota: Se incluyen las siguientes categorías de productos del cobre: 2603 Minerales de cobre y sus conce, 260300 Minerales de cobre y sus conce; 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS, 7401 Matas de cobre; cobre de cemen, 7402 Cobre s/refinar; ánod. cobre p, 7403 Cobre refinado y aleaciones de, 7404 Desperdicios y desechos, de co, 7405 Aleaciones madre de cobre, 7406 Polvo y escamillas, de cobre, 7407 Barras y perfiles, de cobre, 7408 Alambre de cobre, 7409 Chapas y tiras, de cobre, 7410 Hojas y tiras, delgadas, de cobre, 7411 Tubos de cobre.; 7412 Accesorios de tubería [por eje, 7413 Cables, trenzas y artículos si, 7414 Telas metálicas, redes y rejas, 7415 Puntas, clavos, chinchetas (ch, 7416 Muelles de cobre, 7417 Ap. no eléct. cocción /calef., 7418 Artículos de uso doméstico, hi, 7419 Las demás manufacturas de cobre.

Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex.

De las 40 mayores compañías mineras globales, tres tienen sede en Europa, de las cuales solo una en la UE (KGHM Polska Miedz S.A., Polonia, cobre) y las otras dos en Suiza (Glencore Plc., diversificada) y el Reino Unido (Antofagasta Plc., cobre). Cuatro tienen una sede compartida en Europa: Anglo American Plc. (Reino Unido/Sudáfrica, diversificada), BHP Group Limited (Australia/ Reino Unido, diversificada), Polymetal International Plc. (Rusia/Reino Unido, oro) y Río Tinto Limited (Australia/Reino Unido, diversificada) (PWC, 2021).

La producción de minerales de la UE está representada por un pequeño grupo de Estados miembro, donde Polonia representa el 56 % de la producción de cobre de la UE, Suecia aporta el 90 % de la producción de mineral de hierro, Grecia y Finlandia suministran conjuntamente casi el 100 % del níquel, y Suecia e Irlanda representan el 43 % y el 32 % de la producción de plomo y zinc de la UE respectivamente (Espí et al., 2020).

Se puede destacar que una parte importante de los suministros de cobre (en forma de materia prima o productos del cobre), se realiza en forma de residuos tal y como muestra el siguiente gráfico.

Gráfico X. Evolución de las importaciones de cobre y de productos del cobre en la CAPV

Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex.

También las exportaciones son en gran medida de desperdicios y desechos de cobre.

Gráfico X. Evolución de las exportaciones de cobre y productos del cobre en la CAPV

Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex.

Sobre el consumo de cobre

La siguiente tabla recoge una estimación del consumo de determinadas materias primas críticas en la CAPV, donde el acero/hierro, el aluminio y en tercer lugar el cobre, son las materias primas más requeridas.

Tabla X- Estimación del consumo e impacto económico de las materias primas críticas en Euskadi

	Material	Toneladas/año	Euros/tonelada	Millones de euros
Materiales Críticos y Materias Primas Estratégicas	Cobre	80.000	5.924	474
	Silicio	37.814	1.550	59
	Niobio	1.290	23.991	31
	Coque de carbón	31.000	164	5
	Wolframio	448	25.792	12
	Cobalto	401	35.250	14
	Grafito	8.147	769	6
	Magnesio	4.148	1.723	7
	Disproso	8	329.158	3
	Neodimio	40	54.450	2
	Fluorespato (fluorita)	8.117	338	3

	Fosfato	23.742	67	2
	Cerio	50	1.310	0,1
	Antimonio	22	5.166	0,1
	Boro	30	605	0,0
	Total	195.257		618
Metales clave para la CAPV	Acero/hierro	3.660.000	485	1.775
	Aluminio	441.000	1.534	676
	Cromo	51.000	5.677	290
	Níquel	23.000	12.603	290
	Cinc	28.000	2.045	57
	Total	4.203.000		3.088

Nota: Se ha adaptado la lista de original a la de 2023. Como consecuencia, el caucho se ha eliminado ya que en la última lista de la UE no se recoge como una materia prima crítica y se ha incluido el cobre entre las materias primas estratégicas.

Fuente: elaboración propia a partir de (Ihobe, Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, 2016), (Ihobe, Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 2022) y DERA.

A continuación, se presenta el impacto medioambiental de los diferentes metales, incluyendo el cobre primario y el cobre reciclado, cuyas huellas ambientales y de carbono resultan muy inferiores a las del cobre primario.

Tabla X. Impacto medioambiental de un conjunto de metales sobre la base del ciclo de vida

Tipo de Material	Material	Huella ambiental (Pt por kg)	Huella de carbono (kg CO ₂ eq)	Descripción
Metal Clave	Aluminio	0,609	6,741	Lingote de aluminio primario
	Aluminio reciclado	0,025	0,293	Chatarra de aluminio lista para fundir
	Acero común de convertidor	0,334	2,053	Lingote de acero común primario
	Acero común de arco eléctrico	0,102	0,542	Lingotes de acero común en base chatarras
	Acero de alta aleación	0,831	4,555	Lingotes de acero inoxidable con 71,7 % de acero primario, 19 % de cromo y 9,3 % de níquel
	Cinc	0,420	2,638	Cinc metal de origen no europeo
	Cinc reciclado	0,058	0,536	Cinc metal secundario a partir de óxido de Cinc
	Cromo	3,380	22,592	Cromo primario
	Estaño	99,859	9,948	Estaño primario tras fundición y refinado del óxido
	Hierro fundido	0,200	1,515	Fundición a partir de 65 % de arrabio y un 35% de chatarra
	Magnesita	0,127	0,861	Magnesita pura de alta calidad de origen china
	Molibdeno	11,757	16,670	Molibdeno primario tras procesos piro e hidrometalúrgicos
Níquel	2,194	5,303	Níquel primario refinado por electrolisis	

Materiales Críticos y Materias Primas Estratégicas	Carbón de Coque	0,004	0,017	Carbón de coque "made in Germany"
	Cobalto (E)	15,353	36,459	Cobalto primario incl. extracción en Congo y refinado
	Cobre (E)	5,336	5,155	Cobre primario de origen no europeo
	Cobre reciclado (E)	0,754	1,696	Cobre secundario a partir de chatarra refinada por electrolisis
	Espato de flúor	0,020	0,168	Espato de flúor 97 % a partir de fluorita
	Grafito Natural (E)	0,003	0,032	Grafito a partir de rocas metamórficas
	Litio (E)	7,672	78,215	Litio metal por electrolisis de cloruro de litio.
	Magnesio (E)	2,884	27,924	Magnesio primario prorrateado por el proceso Pidgeon y electrolisis
	Neodimio (E)	6,815	49,711	Óxido de neodimio para imanes permanentes
	Niobio	1,903	10,520	Ferroniobio al 66 %
	Silicio metálico (E)	0,946	10,351	Silicio primario de alta calidad para la electrónica
	Tantalio	24,624	162,979	Tantalio puro como óxido para uso de condensadores
	Titanio (E)	4,300	46,121	Titanio primario mediante proceso Kroll y refinado por refundido en arco al vacío
	Vanadio	0,293	3,046	Vanadio como óxido
Wolframio (E)	4,533	30,363	Wolframio concentrado	

Nota: no se han integrado en esta tabla algunos materiales estratégicos (Bismuto, Boro metal, Galio, Germanio, varias tierras raras (Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, Ce), Manganeso, metales del grupo platino) ni las huellas de los metales para la calidad de baterías (grafito, Li, Mn, Ni) ni tampoco algunos materiales críticos de la nueva Lista Europea de marzo 2023 (Antimonio, Arsénico, Bauxita, Barita, Berilio, Escandio, Espato de flúor, Estroncio, Feldespato, Fosfato mineral, Fósforo, Hafnio, Helio, Vanadio).

Fuente: Impacto medioambiental de los principales metales clave, materiales críticos y materias primas estratégicas utilizados en el País Vasco, tanto en huella de carbono con enfoque de ciclo de vida como la huella ambiental (en Puntos de Ecoinvent 3.8).